

Limites et incohérences des personnages non-joueurs de Ragnarök Online

Améliorations comportementales et fonctionnelles

[Hôtesse d'accueil]

Bienvenue,
Cédric Ecobichon vous invite à lire son
mémoire de recherche et espère qu'il
vous intéressera.

Merci.

[Lire la suite](#)

Résumé

Depuis le début des années 2000, les connexions à internet en haut débit ne cessent de se multiplier. Pour le jeu vidéo, cela signifie de nouveaux marchés dont celui des MMORPG : les jeux de rôles en ligne massivement multi-joueurs.

Les pays les plus prolifiques en la matière sont localisés en Asie, il s'agit principalement de la Corée. Dans ce mémoire, nous allons étudier un de ces jeux intitulé Ragnarök Online produit par la société coréenne Gravity.

Chaque jeu met en scène son propre univers avec ses règles, ses fonctionnements, et ses acteurs comme les habitants de cet univers ou encore des monstres. Comme les autres MMORPG, Ragnarök Online possède ses forces et ses faiblesses.

Après avoir identifié ensemble les faiblesses des PNJ de Ragnarök Online, nous verrons quelles améliorations il est possible d'apporter à ces personnages. Nous en détaillerons plus particulièrement quatre qui visent à améliorer les habitants et les monstres du jeu en améliorant leurs dialogues, leur façon de combattre ou encore leurs différents liens. Le but de ces améliorations étant de procurer au joueur une expérience de jeu encore meilleure.

Abstract

Since the early 2000s, the internet connections with broadband continue to proliferate. For the video game industry, it means new markets like the MMORPG: Massively Multiplayer Online Role Playing Games.

The most prolific countries in this area are located in Asia, it's mainly the Korea. In this memory, we will study one of these games: Ragnarök Online produced by a Korean company: Gravity.

Each game features its own world with its rules, its operations and its actors as the citizens of this universe or even monsters. Like other MMORPGs, Ragnarok Online has its strengths and weaknesses.

After identifying all the weaknesses of Ragnarök Online's NPC, we will see which improvements we can create for these characters. We'll describe particularly four upgrades that would increase the quality of the people and the monsters of the game by improving their dialogues, their way of fighting or their links with each other NPC. The purpose of these improvements is to provide the player a gaming experience even better.

Remerciements

Je tiens particulièrement à remercier Thomas Gaudy, mon directeur de mémoire pour ses conseils, son suivi actif et sa grande implication pour les mémoires des différents étudiants qu'il dirige. Sans son aide, il m'aurait été très difficile de produire ce mémoire.

Je remercie également l'ITIN pour m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce mémoire mais aussi pour avoir offert permis aux étudiants de l'option Ingénierie des Jeux Vidéo d'une part de rencontrer et de travailler avec des professionnels du Jeu Vidéo et d'autre part pour nous avoir permis de partir au Québec pour travailler avec des étudiants québécois et pour pouvoir visiter plusieurs studios professionnels tels qu'Ubisoft.

Je remercie Mr Tristan Cazenave pour son livre « Intelligence Artificielle et Jeux » qui m'a fourni une première approche de l'intelligence artificielle appliquée aux jeux vidéo et pour les 5 jours de formation qu'il nous a dispensé à l'ITIN sur l'intelligence artificielle dont les algorithmes de Pathfinding comme A* que j'aborde dans ce mémoire.

Je souhaite également saluer certains amis avec qui j'ai pu parler de mon mémoire mais aussi Vincent De Oliveira et Julien Gorças avec qui j'ai passé de nombreuses heures à jouer à Ragnarök Online et à « bidouiller » notre serveur privé par le passé.

Un grand merci à tous.

Illustrations

A moins que la source soit directement mentionnée avec l'image, toutes les images incorporées dans ce mémoire proviennent des sources suivantes :

- Le jeu Ragnarök Online en version française (serveur fRO)
- Le site officiel de la version internationale (serveur iRO) : <http://iro.ragnarokonline.com/>
- Des impressions d'écrans ou parties d'impressions d'écrans faites directement dans le jeu
- Des schémas que j'ai réalisé pour illustrer des explications

Table des matières

Résumé	1
Abstract	1
Remerciements	2
Illustrations	2
Table des matières	3
Définition du sujet	4
Analyse de l'existant	9
1. Techniques élémentaires d'intelligence artificielle des jeux vidéo	9
a. Le Pathfinding	10
b. Les scripts	12
2. Ragnarök Online	15
a. Présentation de Ragnarök Online	15
b. Pourquoi Ragnarök Online ?	20
c. L'intelligence artificielle dans Ragnarök Online	24
Problématique	36
3. Les limites des PNJ de Ragnarök Online	37
a. Les habitants	37
b. Les monstres	37
c. Les boss	37
Méthode / Démarche utilisée	38
Description des améliorations	39
1. Améliorations souhaitables	39
a. Améliorations des habitants	39
b. Améliorations des monstres & boss	51
2. Choix des solutions et processus de changement	58
Synthèse des résultats	63
Enseignements tirés / Apport de ce travail	64
Conclusion	65
Bibliographie	66
Webographie	67
Terminologie	68
1. Abréviations	68
2. Glossaire	68
Annexes	70

Définition du sujet

Les jeux se démocratisent de plus en plus. Les jeux de rôles en ligne en particulier. Si les jeux vidéo classiques opposent traditionnellement le joueur à des personnages gérés par l'ordinateur ou la console de jeu, les jeux en ligne permettent que de plus en plus de personnages des univers de jeu puissent être directement contrôlés par le joueur. Cette évolution nous amène à reconsidérer le rôle des personnages gérés par l'ordinateur pour mieux comprendre l'évolution des jeux de demain. C'est pourquoi le sujet de ce mémoire est :

Analyse du fonctionnement de l'intelligence artificielle des personnages non-joueurs de Ragnarök Online, recherche de ses principales limitations et propositions d'améliorations

Avant tout, je tiens à apporter quelques précisions. En effet, chacun a son idée de ce qu'est l'intelligence artificielle. Cependant, l'intelligence artificielle est un sujet très vaste qui couvre de nombreux domaines. Pour être certain que nous parlions tous de la même chose, voici la définition que je vous propose :

« L'Intelligence Artificielle (IA) est l'étude du comportement intelligent. Son but ultime est une théorie de l'intelligence qui représente le comportement naturel des entités intelligentes et qui guide la création d'entités artificielles capables de comportements intelligents. Ainsi, l'IA fait partie à la fois de la science et à la fois de l'ingénierie.

De l'ingénierie, l'IA concerne les concepts, la théorie et la pratique de construction de machines intelligentes. [...]

De la science, l'IA permet de créer des concepts et un vocabulaire pour nous aider à comprendre le comportement intelligent des hommes et des animaux. »

[Michael Genesereth & Nils J. Nilsson – 1987]

Maintenant que la notion d'intelligence artificielle nous est commune, qu'en est-il de son application à des personnages non-joueurs ? Mais avant, que sont les personnages non-joueurs ?

« Non-Player Characters are all entities in the game which are not controlled by the user. » [Johnson Daniel & Wiles Janet - 2001]

Soit en français : Les personnages non joueurs sont toutes les entités qui ne sont pas contrôlées par l'utilisateur.

Cette définition permet de prendre en compte tous les PNJ qui peuvent exister sans exception. Cependant, elle peut être davantage précisée pour les jeux de rôle:

« Dans les jeux de rôle, et par extension dans les jeux vidéo de rôle, un personnage non-joueur ou personnage non jouable (PNJ) est tel un figurant dans le contexte du jeu de scène. Il s'agit de la traduction littérale du terme anglais non-player character (NPC). » [Wikipédia.fr]

« Un PNJ est soit géré par une intelligence artificielle soit par un maître du jeu ou un modérateur ne prenant pas part à l'aventure. » [JCV - 2001jeux.com]

« Les PNJ peuvent servir à transmettre des quêtes ou à donner de l'aide aux joueurs ; ils peuvent également être des adversaires pour les joueurs (dans ce cas, ils ne sont pas appelés PNJ, mais bots). » [gameworld.fr]

Et enfin, dernier point de ce sujet qui peut être obscur : Ragnarök Online. De quoi s'agit-il ?

Il s'agit d'un jeu vidéo, plus précisément un jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs. Pour le présenter brièvement, il s'agit d'un univers virtuel qui existe et évolue en permanence. Chaque joueur va alors incarner un avatar pour rejoindre ce monde et y « vivre ». Tous les joueurs rejoignent le même monde et s'y croisent simplement ou jouent ensemble.

Nous verrons en détail Ragnarök Online et pourquoi j'ai choisi ce jeu dans l'analyse de l'existant, mais avant je vais vous présenter en détail ce qu'est un jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs aussi appelé MMORPG car ce type de jeu constitue à mes yeux celui qui offre le plus de possibilités :

MMORPG est le sigle anglais pour Massively Multiplayer Online Role Playing Game, soit en français : jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs.

Il s'agit d'un type de jeu vidéo associant le jeu de rôle et le jeu en ligne massivement multi-joueurs, permettant à un grand nombre de personnes d'interagir simultanément dans un monde virtuel qui est aussi un monde persistant, c'est à dire qu'il continue à évoluer lorsque le joueur n'est pas connecté.

Le joueur est représenté par un avatar, personnage qu'il crée puis fait progresser dans un monde virtuel d'inspiration fantastique, de science-fiction ou de super-héros, riche en aventures. Se faisant, il interagit avec l'environnement contrôlé par le programme et avec les autres joueurs.

Ce type de jeu, grâce à la persistance de son environnement et l'implication qu'il demande, crée des rapports sociaux entre joueurs particulièrement forts, avec l'apparition de phénomènes inédits, comme les communautés virtuelles de joueurs et les risques de dépendance ludique. L'interview du sociologue Stéphane Haefliger va dans ce sens :

« En effet. A un certain niveau il faut vraiment s'engager dans le jeu. »
[Jean-Luc Berkovits & Grégory Prudente]

La majorité des MMORPG, et ce depuis les plus anciens, ont un univers basé sur le thème médiéval-fantastique. Il s'agit d'un univers où se mêlent au médiéval (bâtiments, armes, nourriture) des éléments fantastiques comme la magie, les monstres ou les dieux, tous inspirés de diverses mythologies nordiques, asiatiques ou encore grecques ou tout simplement issus de l'imaginaire des concepteurs.

Le plus ancien jeu de rôle connu, Donjons et Dragons en est un parfait exemple : des châteaux-forts avec des donjons et des monstres tels que des morts-vivants et des dragons.

Les genres « fantasy » (fantastique : totalement imaginaires) et « heroic-fantasy » (héroïque-fantastique : synonyme de médiéval-fantastique), étroitement mêlés sont également très présents. Ces MMORPG se déroulent dans des mondes mythiques parallèles de type médiéval ou antique où cohabitent généralement héros, guerriers, créatures imaginaires, magie et sorcellerie, cultures anciennes et éléments surnaturels. Ce thème a été utilisé dans des MMORPG tels que : Ragnarök Online ou World of Warcraft.

D'autres utilisent en plus des éléments futuristes de science-fiction, tels que les jeux Anarchy Online, Eve Online ou Star Wars Galaxies.

Une tendance actuelle est d'utiliser une franchise populaire, qui garantit un certain succès en utilisant un monde déjà bien connu du public. C'est le cas par exemple de World of Warcraft qui reprend l'univers de Warcraft, de Star Wars Galaxies qui reprend celui de La Guerre des étoiles, du Seigneur des Anneaux Online qui reprend le thème développé dans le livre Le Seigneur des Anneaux ou de City of Heroes qui propose au joueur d'incarner un super-héros dans la lignée des comics américains. On peut évoquer aussi Lego Universe qui reprendra l'univers de Lego et Pirates of the Caribbean Online qui reprendra celui des films Disney Pirates des Caraïbes.

Dans la plupart des MMORPG, le principal but est de faire progresser son personnage. Il existe différentes manières de faire progresser son personnage :

Progression du scénario : Le personnage progresse dans le monde virtuel selon un scénario prédéfini. Contrairement au jeu de rôle classique sur papier, le scénario d'un jeu vidéo est régi par des algorithmes. Cela rend les scénarii des jeux vidéo plus rigides que ceux généralement pratiqués sur papier. Néanmoins certains MMORPG permettent à leurs joueurs de faire de nombreux choix de carrière, tandis que d'autres sont réputés pour être très rigides.

Progression de l'équipement : Au cours de ses diverses péripéties, le joueur sera amené à progresser et à s'améliorer par l'acquisition de nouvelles pièces d'équipement.

Fenêtre des équipements

Progression par expérience : Beaucoup de MMORPG reprennent le concept des points d'expériences. Ces points permettent aux joueurs qui les accumulent d'atteindre de nouveaux niveaux d'aptitudes physiques ou de compétences permettant à leur personnage de devenir plus fort. Pour passer au niveau suivant, le joueur devra cumuler un nombre toujours plus important de points d'expérience.

temper status	Str	46+3	6	Atk	179+0	Def	20+22
	Agi	47+1	6	Matk	1~1	Mdef	0+1
	Vit	20+2	3	Hit	75	Flee	100+1
	Int	1	2	Critical	2	Aspd	156
	Dex	20+3	3	Status Point			4
	Luk	2+1	2	Guilde			

Fenêtre des statistiques définies par le joueur

Cette progression se fait de deux manières distinctes. Soit en accomplissant des quêtes, soit en tuant des monstres gérés par l'environnement. Ces deux actions rapporteront des points d'expérience (XP). Les points obtenus dépendent de la quête accomplie ou du monstre vaincu.

Fenêtre générale avec les niveaux d'expérience (barres bleues du bas)

Les quêtes sont des « missions » que certains PNJ nous donnent. Une quête peut simplement consister à transmettre un message ou un objet à un autre PNJ, généralement il faut rapporter des objets au PNJ qui nous a donné la quête. La difficulté vient de l'accessibilité de l'objet à récupérer, il peut être détenu par un monstre puissant, caché dans un donjon ou encore détenu par un monstre intermédiaire, mais il faut en rapporter un grand nombre d'exemplaires.

Joueurs contre environnement (PvE : player versus environment, ou PvM : Player versus Monster) : collaboration entre joueurs pour affronter l'environnement ou des créatures contrôlées par l'ordinateur.

Joueur contre joueur (PvP : Player versus Player) : les joueurs s'affrontent entre eux. Royaume contre royaume (RvR : Realm versus Realm), forme de PvP de groupe, entre joueurs de faction ou royaumes adverses.

La plupart des MMORPG fonctionnent sur une architecture client/serveur et un système de communication entre plusieurs ordinateurs au sein d'un réseau et qui permet un échange réciproque d'informations entre les "clients" et le serveur. Ainsi le logiciel qui génère le monde virtuel tourne de façon continue sur un serveur et les joueurs s'y connectent via le logiciel du jeu installé sur leur ordinateur personnel.

Selon le nombre de joueurs et le type d'architecture système, un MMORPG peut nécessiter de tourner sur plusieurs serveurs, chacun créant son propre monde virtuel indépendant, les joueurs d'un serveur ne pouvant interagir avec ceux d'un autre serveur.

Maintenant que nous avons une meilleure vision du sujet, nous allons analyser l'existant à savoir quelles sont les techniques d'intelligence artificielle élémentaire du jeu vidéo ? Comment fonctionnent Ragnarök Online et ses PNJ ? Et quelles sont les faiblesses de ces mêmes PNJ ? L'objectif étant de répondre à la problématique suivante :

Comment peut-on améliorer l'intelligence artificielle des PNJ de Ragnarök Online pour augmenter l'immersion du joueur ?

Analyse de l'existant

1. Techniques élémentaires d'intelligence artificielle des jeux vidéo

Au début, les PNJ ont principalement été des adversaires, des monstres à vaincre. Le temps passant, les technologies ont évolué et les ordinateurs sont devenus plus puissants, offrant ainsi la possibilité aux jeux vidéo de devenir plus évolués.

On a ainsi vu apparaître des adversaires plus complexes. Cette complexité a forcé le joueur à pousser sa réflexion pour vaincre ses adversaires, mais elle a aussi permis de donner l'illusion d'une réflexion chez les adversaires qui sont contrôlés par l'ordinateur.

D'autres personnages ont également fait leur apparition en tant que partenaires aidant le joueur dans ses actions comme les familiers et les mercenaires. De même que certains types de jeux font appel à l'intelligence artificielle comme à un outil. Je pense ici aux jeux de stratégie où les algorithmes de détermination de chemins dont le plus connu A* (prononcer « A star ») servent à déterminer et à optimiser les déplacements des personnages et permettent de les rendre en apparence moins « bêtes ».

Malgré ces nouveautés, l'intelligence artificielle n'a pas beaucoup évolué sur certains aspects. En effet, l'algorithme A* est encore l'algorithme le plus utilisé actuellement, cependant, il a été créé afin de proposer rapidement une des meilleures solutions, mais pas obligatoirement la meilleure.

L'inconvénient des différentes techniques actuelles est que l'on a rapidement identifié la répétition de réponses et d'actions dénuées de toute variation des PNJ. Une autre technique d'intelligence artificielle est l'utilisation de scripts. Les scripts des PNJ sont également loin d'être le moyen le plus efficace de rendre l'apparence d'un personnage plus humaine, mais ils sont un très bon outil pour structurer le scénario du jeu.

En fait, au fil du temps, ce sont entre autres ces scripts qui se sont complexifiés afin d'humaniser les PNJ. Ainsi dans le cas des Bots dans le jeu Counter-Strike par exemple, on peut combattre toute une équipe de terroristes, cependant après quelques parties, on pourra détecter des déplacements illogiques, des réactions inadaptées allant jusqu'au suicide du Bot. Des comportements qu'un joueur humain n'adopterait pas volontairement à moins de commettre une erreur.

Tous ces petits détails dus aux imperfections des IA des PNJ font diminuer le plaisir que le jeu procure au joueur. Par exemple, dans Counter-Strike, lorsque vous poursuivez un ennemi déjà gravement blessé, le fait qu'il tombe « bêtement » d'un toit et en meurt fait perdre tout l'intérêt de la poursuite. A la place du Bot, un humain aurait su qu'avec si peu de vie, il n'aurait pas survécu à la chute.

Afin de déterminer quelle technique est la plus adaptée pour un jeu ou simplement une situation de jeu, les sociétés comme DS Improve SA ont rédigé des dossiers sur

l'intelligence artificielle des jeux vidéo pour présenter les différentes techniques et déterminer laquelle employer. A l'aide de ces dossiers, les employés de DS Improve SA peuvent savoir quelle méthode mettre en place pour créer l'illusion d'intelligence qu'ils veulent mettre dans leur jeu.

Je vais vous présenter quelques techniques d'intelligence artificielle qui sont utilisées dans Ragnarök Online afin de mieux comprendre le fonctionnement technique de ce jeu.

a. Le Pathfinding

Pathfinding est un terme anglais que l'on peut traduire par « détermination du chemin » et qui est aujourd'hui utilisé pour désigner les méthodes de détermination de chemins dans les jeux vidéo.

Cette recherche peut être effectuée soit par le joueur soit par l'ordinateur selon les cas. Dans les jeux où le joueur contrôle chaque action de son avatar, c'est lui qui va décider quel chemin emprunter pour se rendre là où il le souhaite.

Par contre, dans d'autres jeux comme ceux de stratégie en temps réel, on peut désigner la destination à atteindre et les unités s'y rendent par elles-mêmes. De la même façon, tous les monstres et autres personnages contrôlés par l'ordinateur qui peuplent les univers de tous les jeux vidéo doivent déterminer quel chemin utiliser pour se rendre à destination.

Le tout étant de trouver le meilleur comportement à adopter pour le jeu ou pour la situation de jeu. Une phrase d'Henri Blum présente bien la tâche des programmeurs :

« Nous allons nous contenter de comportements simplistes, mais suffisants pour ce type de jeu. »
[Henri Blum – 2006]

Cette phrase est la clé de la réussite pour le Pathfinding mais également pour tous les aspects techniques d'un jeu vidéo. Plus c'est simple et moins ça coûte en ressources et donc plus le jeu sera fluide et rapide. Si c'est suffisant, alors le rôle de l'élément créé est rempli, ce qui est le but visé.

Comme je l'ai dit plus tôt, l'un des algorithmes de Pathfinding le plus connu et le plus utilisé à l'heure actuelle est A*. Cet algorithme est conçu de telle façon qu'il trouve rapidement un chemin mais en plus, ce chemin est l'un des meilleurs de ceux qui existent en fonction des paramètres donnés. Ces derniers pouvant être la distance parcourue par exemple, mais aussi le temps de parcours, le changement de relief, etc...

Cet algorithme et les paramétrages possibles sont présentés dans une étude de Pierre Lecavelier et Adrien Laurence. Ils y décrivent les fonctionnements, les

réglages, comment ils se traduisent en terme de programmation et les résultats produits.

Dans de nombreux jeux, tous les éléments des niveaux sont placés sur une grille. Elle n'est pas visible pour le joueur, mais on peut souvent la deviner.

Voici deux exemples de chemins que l'algorithme A* va produire :

Dans cet exemple, les monstres vont utiliser le chemin le plus court pour atteindre le joueur.

Les deux monstres visent la même destination. Le premier monstre arrivé occupera cette case. Le second ira se placer juste en dessous.

Dans cet exemple, le monstre va emprunter le chemin vert. Il va atteindre le joueur sans problème, seulement son chemin ne sera pas le meilleur.

En effet, le chemin noir est plus court que le vert de 6 cases.

Il s'agit d'un des points faibles d'A* mais rares sont les cas où ce type de « niveau » se présente.

Effectivement, A* choisit chaque nouvelle case à explorer en fonction de la distance parcourue depuis le point de départ et en fonction de la distance qui la relie à vol d'oiseau à la case de destination. Dès qu'A* trouve un chemin, il s'arrête. Dans cet exemple, le meilleur chemin implique de s'éloigner de la case de destination, c'est pour cela que ce chemin n'est pas privilégié et comme le vert atteint la case d'arrivée, il est accepté.

Il existe d'autres algorithmes comme celui de Dijkstra, inventé par un informaticien néerlandais du même nom en 1959. Cet algorithme permet de déterminer le meilleur chemin qui existe. Cependant, pour trouver ce résultat, il explore toutes les possibilités en les éliminant une à une. Cette exploration prend un temps important à

s'exécuter. C'est à cause de cette lenteur que l'algorithme de Dijkstra n'est que très peu utilisé.

Par contre, dans l'exemple précédent, il aura su trouver le chemin noir, mais en cumulant le temps pour trouver le chemin et le parcourir, le chemin vert trouvé rapidement par A* peut être le meilleur des deux. Voici ce que fait l'algorithme de Dijkstra :

« L'algorithme de Dijkstra permet de calculer un plus court chemin d'un sommet source S à tous les autres sommets du graphe. »

[Université de Nice-Sophia Antipolis – 2003-2004]

En fait, l'algorithme de Dijkstra dans notre cas va parcourir toutes les cases accessibles de la grille et trouver LE plus court chemin pour atteindre chacune d'elles. De cette façon, on est sûr de trouver le meilleur chemin pour atteindre la case de destination, soit le chemin noir, mais comme on va explorer toute grille, cela prendra plus de temps pour trouver le meilleur chemin.

Pour plus de détails sur son fonctionnement, voir [Equipe académique de mathématiques de Bordeaux, 2002].

b. Les scripts

Un script dans un jeu vidéo n'est pas très différent d'un script au cinéma ou au théâtre. De manière très succincte, un script est une suite de commandes qui seront exécutées les unes après les autres sans aucune liberté de changement.

De façon plus technique, un langage de script est un langage de programmation qui permet de manipuler les fonctionnalités d'un système informatique configuré pour fournir à l'interpréteur de ce langage un environnement et une interface qui déterminent les possibilités de celui-ci. Le langage de script peut alors s'affranchir des contraintes de bas niveau — prises en charge par l'intermédiaire de l'interface — et bénéficier d'une syntaxe de haut niveau.

Le langage de script est généralement exécuté à partir de fichiers contenant le code source du programme qui sera interprété. Historiquement, ils ont été créés pour raccourcir le processus traditionnel de développement édition-compilation-édition des liens-exécution propre aux langages compilés. Les premiers langages étaient souvent appelés langage de commande ou langage d'enchaînement des travaux (JCL : Job Control Language) car ils permettaient simplement d'automatiser une succession de commandes simples

Dans les jeux vidéo, les scripts contiennent le comportement de certains personnages comme leurs dialogues par exemple. L'une des difficultés pour trouver des modèles de programmation en script, c'est que la majorité des éditeurs de jeux vidéo ont créé leur propre langage de script.

Malgré tout, certains outils mettent à disposition des langages de scripts très complets comme Flash et l'ActionScript 3 ou plus anciennement, le HTML avec le

JavaScript. Par contre, ces langages de scripts n'ont pas été conçus initialement pour la programmation de jeux vidéo, mais de sites internet.

Cependant, les programmeurs ont su détourner certains outils pour créer des jeux vidéo. Les jeux Flash en sont la meilleure illustration, une recherche sur Google de « jeux flash », le premier site vous propose plus de 6400 jeux : <http://www.jeuxvideo-flash.com/>

Aujourd'hui, il existe même des ouvrages spécialisés dans la programmation de jeux vidéo avec ces outils tels que le livre [ActionScript 3.0 pour les jeux](#) de Gary Rosenzweig.

Les scripts sont un excellent outil pour structurer l'histoire du jeu. En effet, ils permettent en quelque sorte de contrôler le joueur afin qu'il cherche l'objet qu'on lui demande, qu'il aille voir telle personne à tel endroit, qu'il combatte tel monstre. Si le joueur ne fait pas ces actions, il ne pourra pas avoir accès à la suite de l'histoire et ne pourra donc pas avancer dans le jeu.

Par contre, il y a un prix à payer pour cette rigidité. Si les scripts permettent de guider le joueur dans le scénario que l'on veut, par la même occasion, ils le privent de certaines libertés d'action et par conséquent ils réduisent le réalisme du jeu.

Voici un exemple le script d'un PNJ du jeu Ragnarök Online :

```
prontera,152,326,3 script Kafra Employee::kaf_prontera 112,{
    cutin "kafra_06",2;
    callfunc "F_KafSetPront";
    mes "[Kafra Employee]";
    mes "Welcome to the";
    mes "Kafra Corporation~";
    mes "The Kafra Services are";
    mes "always here to support";
    mes "you. So how can I be";
    mes "of service today?";
    callfunc "F_Kafra",5,0,0,40,800;

    M_Save:
    savepoint "prontera",157,327;
    callfunc "F_KafEnd",0,1,"in the city of Prontera";
}
```

A chaque fois que l'on parlera au personnage auquel est attribué ce dialogue, la première chose qu'il nous dira c'est :

*« [Kafra Employee]
Welcome to the Kafra Corporation~ The Kafra Services are always here to
support you. So how can I be of service today? »*

Ce texte ne variera jamais. Le PNJ en question ne vous dira pas « Hello », il ne vous demandera pas non plus comment vous allez. Il ne fera que cette présentation avant de vous proposer une liste de services.

Je viens de vous présenter le Pathfinding et les scripts. Ce sont les deux principales techniques d'intelligence artificielle qui sont mises en place dans Ragnarök Online.

Maintenant, je vais vous présenter le jeu et pourquoi j'ai choisi précisément celui-là. Ensuite, j'entrerai davantage dans les détails du jeu pour vous montrer comment ces techniques sont employées pour l'intelligence artificielle des PNJ.

2. Ragnarök Online

a. Présentation de Ragnarök Online

« *Ragnarök Online est un jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs dans un univers heroic-fantasy* »

A l'origine, Ragnarök Online n'est pas un MMORPG coréen développé par la société Gravity Corp. et Lee Myoungjin. En réalité, tout a commencé par le manhwa (BD coréenne proche du manga) écrit par Lee Myoungjin en 1995 intitulé Ragnarök into the Abyss. Le jeu Ragnarök Online est une adaptation de ce manhwa réalisée en association avec son auteur. Depuis la création du jeu, l'auteur a suspendu l'écriture du manhwa au 10^e tome.

Voici l'histoire d'introduction du jeu Ragnarök Online :

« Suite à une longue guerre macabre et effrayés par une destruction totale, les Humains, les Dieux et les Démons décidèrent d'une trêve salubre.

Commença alors 1000 ans d'une paix bien fragile...

Dans le monde de Rune-Midgard, cette longue période de calme permit aux humains d'oublier les horreurs et les difficultés des rudes combats passés.

Le développement de la civilisation humaine amena alors avec elle de nouvelles cultures mais aussi l'égoïsme, la corruption et l'arrogance.

Un jour cependant, d'étranges événements commencèrent à survenir, brisant ainsi ce fragile équilibre qui existait dans le royaume de Rune-Midgard. Des dissensions entre Dieux, Hommes et Démons vinrent... Des créatures commencèrent à attaquer les hommes répandant le chaos partout au sein du royaume... La paix s'éloignant, une légende concernant les éléments d'Ymir, garant de la paix, commença à se répandre parmi les hommes valeureux. Certains alors se lancèrent à la recherche de chacun des morceaux pour la gloire et la richesse... »

[Gravity Corp. & Lee Myoungjin – 2002-2008]

Désormais, je vais vous présenter plus en détail le jeu Ragnarök Online.

Le jeu se déroule dans un univers fantastique au graphisme de style manga, chaque joueur incarne un personnage qu'il aura créé et personnalisé. Au fil de son aventure, le joueur pourra faire évoluer son personnage en lui apprenant un métier plus couramment appelé une « classe » (dans la suite de ce mémoire, les noms de classe seront cités entre guillemets), mais également en choisissant quelles caractéristiques physiques et compétences à améliorer.

Ces classes sont des évolutions du personnage qui donnent accès à de nouvelles capacités et pouvoirs ainsi qu'à une nouvelle apparence.

Pour pouvoir changer de classe, il faut remplir certaines conditions et rencontrer des PNJ précis de la classe désirée qui vont nous proposer une quête. Lorsque le joueur a accompli la quête, il peut alors changer de classe.

La condition principale pour pouvoir effectuer l'une de ces quêtes est d'avoir atteint un certain niveau d'expérience. Cette expérience est obtenue en combattant les monstres qui peuplent le royaume de Rune-Midgard ou en effectuant d'autres quêtes.

Voici un exemple d'évolution de classe d'un joueur :

Le « Novice » :

Au départ, tous les joueurs incarnent un « Novice ». Les seules aptitudes qu'il possède regroupent les fonctionnalités de base comme faire du troc avec d'autres joueurs ou créer des équipes.

Le « Swordman » :

Ensuite, en allant parler avec un PNJ particulier situé dans la ville d'Izlude, si on souhaite devenir « Swordman », il faut accomplir une quête qui va permettre d'évaluer notre habileté à contrôler notre avatar.

PNJ

Swordman

Le « Swordman » est une classe de combattant puissant qui maîtrise les épées, les haches et les lances.

Le « Knight » :

PNJ

Knight

Après cela, en parlant avec un autre PNJ précis situé dans la capitale Prontera, on peut accepter une quête pour devenir « Knight ». Cette quête est plus ardue que la précédente et comporte plusieurs tests dont des combats contre des monstres.

Le « Knight » est une évolution du « Swordman », il possède des compétences complémentaires dans l'art du combat et la maîtrise des armes à 2 mains.

Le « Lord Knight » :

Enfin, en suivant tout un processus de résurrection, on peut refaire le même parcours sauf qu'au lieu de devenir « Knight », on devient « Lord Knight ».

Ce dernier possède encore plus de compétences de combat.

Pour cela, une fois encore il faut accomplir une quête mais dans la ville de Juno cette fois.

PNJ

Lord Knight

Vous pourrez retrouver toutes les classes qui existent dans l'illustration de l'annexe intitulée « Ensemble des classes ».

Toutes ces évolutions se font donc via des quêtes très précises qui ne varient jamais d'un joueur à l'autre. Ce sera toujours le même PNJ qui se trouvera toujours au même emplacement qui proposera toujours la même quête.

A présent, je vais vous présenter brièvement les différents types de PNJ présents dans Ragnarök Online. Je reviendrai plus en détail sur leur fonctionnement dans la partie consacrée à l'intelligence artificielle du jeu.

Dans Ragnarök on a la possibilité de rencontrer différents types de PNJ. Les deux principaux sont les monstres qui peuplent tout le royaume et tous les habitants qui sont localisés majoritairement dans les villes.

Les monstres :

Ils sont très variés, on peut en trouver presque partout. Chaque carte du monde possède sa liste de monstres. En temps normal, ils errent dans la carte jusqu'à ce qu'ils soient attaqués ou qu'ils attaquent un joueur.

Les habitants :

Ils ne peuvent pas bouger. La seule possibilité d'interaction que l'on a est de leur parler. Mais là encore, on se heurte à la rigidité du système. En effet, chaque PNJ a ses propres dialogues d'écrits et ils ne varient pas.

En fonction de certains critères, le PNJ pourra dire un texte ou un autre, mais ça ne va pas beaucoup plus loin.

Il existe également d'autres types de PNJ mais que l'on peut qualifier de secondaires car ils sont bien moins nombreux et leur présence n'est pas indispensable au fonctionnement du jeu. Les voici :

Les boss :

Escorte à la même échelle

Les Boss, ce sont des monstres particuliers avec des capacités supplémentaires par rapport aux monstres classiques.

Ils sont toujours accompagnés d'autres monstres qui forment une escorte.

Les Qpets :

Ce sont des monstres que l'on peut capturer puis apprivoiser. Une fois apprivoisé, le monstre nous accompagne tout au long de notre aventure. Les Qpets n'ont aucune utilité spécifique, ils ne sont là que pour accompagner les joueurs comme un vrai animal de compagnie.

Les Homonculus :

Les Homonculus sont des monstres spéciaux que l'on ne peut pas rencontrer dans l'univers de Ragnarök Online. Seul les « Alchemists » (une des classes du jeu) peuvent invoquer et faire évoluer une telle créature.

Contrairement aux Qpets, les Homonculus ont la capacité de combattre aux côtés du joueur.

Je viens de vous décrire tous les types de PNJ qui existent, cependant, les joueurs, moi y compris, n'utilisons pas toujours le nom officiel de chacun d'eux. Je vais donc vous donner les noms utilisés pour chacun des types de PNJ.

Par abus de langage, on désigne par PNJ les habitants qui sont les personnages les plus proches des joueurs, ce sont tous les autres « humains » (ou plutôt membres de la même espèce) qui ne sont pas des combattants.

Voici un extrait du guide d'amélioration des armes qui montre que même sur un site officiel du jeu, on fait la confusion entre les habitants et les PNJ :

« If you are prepared to upgrade, go to one of the following NPCs. »

« Guide d'amélioration des armes » :
Site officiel de la version internationale (Serveur iRO)
<http://iro.ragnarokonline.com/game/refinesystem.asp>

Un autre exemple est une présentation d'une quête permettant d'obtenir une arme puissante :

« *Ecouter le NPC présent en 281,178 à Morroc. »*

Les monstres sont plus généralement appelés mobs qui vient de l'anglais mobster qui signifie gangster et est généralisé à ennemi.

A nouveau, sur le site officiel, on trouve l'utilisation d'un autre terme non-officiel. Dans cet exemple, il s'agit d'un questionnaire permettant de déterminer quelle classe nous correspond le mieux :

« *You see a Fabre crawling along the ground... you think "Ack! It's a mob!"* »

On retrouve fréquemment l'emploi du terme « mob » sur les forums des fansites de Ragnarök Online :

« *pour ice cave, niveau 1 alors car au dessus je peux m'en sortir avec un seul mob mais après j'encaisse comme il faut xD pour les sleepers ca se tue rapidement avec un SinX edp ? avec un sd j'en doute pas. »*

Lors du combat contre un boss, le joueur qui infligera le plus de dégâts reçoit une récompense. C'est de cette récompense que vient l'autre nom des boss : MVP (pour Most Valuable Player), en fait le joueur qui inflige le plus de dégâts au boss, le plus valeureux reçoit des objets supplémentaires.

En fonction des jeux, les familiers peuvent porter d'autres noms. C'est le cas dans Ragnarök Online où ils sont appelés Qpets. Un dérivé de pet qui signifie familier en anglais.

Enfin, le nom d'Homonculus est propre à ce type de PNJ dans Ragnarök Online, ils ne possèdent pas d'autre nom.

« Quête des armes diaboliques » :

Fansite français Prontera.fr

<http://www.prontera.fr/ro1/demonweap.html>

« Formulaire pour déterminer notre classe » :

Site officiel de la version internationale (Serveur iRO)

<http://iro.ragnarokonline.com/game/joboffice.asp>

« Extrait du forum de prontera.fr » :

Discussion entre différents joueurs pour savoir quel est le meilleur endroit pour gain un maximum d'expérience en un minimum de temps en fonction des caractéristiques et équipements du joueur

<http://www.prontera.fr/forums/viewtopic.php?f=23&t=13811&p=325392&hilit=mob#p325392>

b. Pourquoi Ragnarök Online ?

A l'heure actuelle, le MMORPG le plus connu est World of Warcraft. Il est proche de Ragnarök dans sa structure. Les deux jeux se basent sur un univers Heroic-Fantasy, possèdent les mêmes fonctionnements de jeu, l'évolution de l'avatar du joueur est similaire et les monstres sont également très semblables.

Bien qu'il soit le moins connu, Ragnarök Online n'en reste pas moins répandu sur la planète. En effet, alors que World of Warcraft totalise 11,5 millions de comptes utilisateurs créés à travers le monde depuis 2004, Ragnarök Online en compte 30 millions depuis 2002. [Wikipédia.fr] - [gamekult.com]

Comme je l'ai expliqué précédemment, à l'origine, Ragnarök Online n'est pas un jeu vidéo mais un manga intitulé « Ragnarök into the Abyss » de Lee Myoungjin. L'auteur a interrompu l'écriture de son manga pour créer cette adaptation avec la société Gravity Corp. qui est devenue son œuvre majeure.

Quelques fans de Ragnarök Online ont développé le jeu « Ragnarök Battle Offline » qui est un jeu de combat basé sur l'univers du jeu.

En 2006, la première version bêta de Ragnarök Online 2 a été lancée, mais encore aucune version commerciale n'est prévue à ce jour, ce nouvel opus rencontrant un très faible succès.

« Ragnarök into the Abyss » :

Couverture du tome 1 du manhwa.

Image tirée sur le site de l'éditeur Tokebi:

<http://www.seebd.fr/serie.php?id=Tokebi-29>

« Ragnarök Battle Offline » :

Logo du jeu.

Image récupérée sur un site servant de guide du jeu:

<http://www.kommunauty.fr/article-38-ragnarok-battle-offline-jouer>

« Ragnarök Online 2 » :

Logo du jeu.

Image tirée du site officiel de Gravity :

<http://www.gravity.co.kr/games/ragnarok2.asp>

Enfin, en 2004 un dessin animé appelé « Ragnarök the animation » a été produit. Ce dessin animé relate les aventures d'un groupe d'avatars évoluant dans le jeu Ragnarök Online.

Tous ces différents produits montrent combien Ragnarök Online est un jeu prisé par les joueurs bien que méconnu du grand public. Pourtant, certains chiffres officiels révèlent que Ragnarök est un jeu populaire, au point d'organiser des concours avec de l'argent à gagner pour le meilleur joueur :

« By competing with other friends in special arenas, players will make out the strongest of their class over time. 5.000 Euros of prizing money are waiting for the winners. »

[Ragnarök Online Europe - 2005]

D'un point de vue technique, Ragnarök Online s'avère également être un choix intéressant.

En effet, World of Warcraft offre une plus grande diversité de quêtes, un monde plus vaste. Mais Ragnarök Online possède une plus grande diversité de classes et un système de personnalisation du personnage bien plus souple.

Ensuite, la très grande majorité des PNJ (habitants et monstres) fonctionnent de manière analogue dans les deux jeux. World of Warcraft possède un système de boss plus évolué que celui de Ragnarök, mais ce dernier se rattrape par sa plus grande diversité de types de PNJ.

D'un point de vue esthétique, World of Warcraft est un univers totalement en 3 dimensions et ses graphismes sont travaillés dans le but d'offrir le meilleur réalisme possible. Pour sa part Ragnarök Online utilise un mélange de 2D et 3D et recherche plus un style dessin animé mignon.

« Ragnarök the Animation » :
Premier coffret DVD de la série.
Image tirée sur le site de l'éditeur Mabell:
<http://www.mabell.fr/dvd/ragnarok/ragnarokpart1.htm>

Ce sont ces différentes raisons qui font que je joue à Ragnarök Online depuis maintenant plus de 7 ans (j'ai rejoint la version bêta en Décembre 2001). J'ai également joué à World of Warcraft, mais son monde trop vaste d'une part, sa rigidité dans la personnalisation des personnages d'autre part et puis son graphisme ont fait qu'après quelques semaines, j'ai repris Ragnarök.

Par contre je ne dis pas que c'est le jeu parfait et c'est justement pour ça que je l'ai choisi. Je souhaite rechercher différents moyens afin d'améliorer le plaisir de jeu qu'il me procure.

De plus, Ragnarök est un jeu autour duquel toute une communauté s'est construite, ce qui attire la curiosité de chercheurs :

« Ragnarok Online is one of the MPOCG or Multi Player Online Community Game from Korea »
[Alvanov Zpalanzani & Hafiz Ahmad]

Un dernier point à prendre en compte, l'accès au système du jeu lui-même.

Pour valider mon choix, voici un dernier point qui me permettra d'illustrer davantage ce mémoire :

Ragnarök Online a été commercialisé en 2002, cependant une version bêta a été ouverte au public l'année précédente.

Une version bêta offre à l'éditeur la possibilité de faire tester son jeu à grande échelle pour vérifier la solidité de son système et aussi l'opportunité d'effectuer les derniers réglages afin que le jeu soit le plus équilibré possible. Pour les joueurs, c'est l'occasion de jouer gratuitement au jeu et en plus de participer à sa finalisation.

Une fois que la version commerciale a été lancée, la version bêta est arrêtée et pour jouer, les joueurs doivent désormais payer un abonnement pour pouvoir se connecter au serveur de jeu.

Bien que ce système de version bêta paraisse intéressant pour tout le monde, il y a aussi des risques pour l'éditeur : certains joueurs vont ainsi aller de jeux en jeux en ne pratiquant que les versions bêta pour leur gratuité. D'autres joueurs, notamment les enfants et adolescents n'ayant pas ou peu de revenus ne pourront peut-être pas se payer l'abonnement au jeu et ne pourront plus jouer.

Mais il y a un autre type de comportement qui s'est mis en place et qui est répréhensible par la loi. Il s'agit de la création de serveurs pirates. En effet, quelques temps après la commercialisation du jeu et donc de l'obligation de payer pour jouer, on a vu apparaître des rumeurs et puis toute une communauté s'est créée autour de ces serveurs pirates.

Leur principe est le suivant : il s'agit d'émuler un serveur identique au serveur de jeu officiel et de fournir un crack à appliquer sur le jeu (une modification du client) afin qu'il se connecte au serveur pirate et pas au serveur officiel.

Le site le plus connu et le plus complet de tous sur le sujet est le suivant :

<http://www.eathena.ws/board/forums.html>

On peut y trouver toutes les informations pour mettre en place un serveur pirate, mais le site respecte la légalité en ne diffusant aucune information sur la façon de modifier le client du jeu pour se connecter à ce serveur.

A l'heure actuelle, il n'y a aucune certitude concernant les serveurs pirates. Les dernières informations que l'on peut trouver sur les différents forums disent ceci :

- Emuler un serveur Ragnarök Online est toléré
- Modifier (donc cracker) un client Ragnarök Online est illégal car ces clients sont protégés par des licences.

Bien que ce soit illégal, par le passé, j'ai participé à quelques uns de ces serveurs pirates mais ce qui va me servir ici, c'est surtout d'en avoir mis un en place. Cela m'a permis de découvrir une partie du fonctionnement du jeu, d'avoir pu personnaliser certains détails et pour ce mémoire, je vais pouvoir illustrer certaines parties avec une démonstration.

C'est pour toutes ces différentes raisons que j'ai choisi de baser ce mémoire sur le jeu Ragnarök Online.

c. L'intelligence artificielle dans Ragnarök Online

Au début de Ragnarök Online, il n'existait que 3 types de PNJ : les habitants, les monstres et les boss. Ensuite, au fur et à mesure des mises à jour et des augmentations du contenu du jeu sont apparus les Qpets puis les Homonculus.

Ce sont tous ces PNJ qui constituent l'intégralité de l'intelligence artificielle que l'on peut trouver dans Ragnarök Online. Je vais vous présenter les trois types de PNJ originels de Ragnarök Online et détailler le fonctionnement de leur intelligence.

Les habitants :

Ces PNJ représentent les différents habitants de la ville. Les habitants ne se rencontrent que dans les villes du jeu. Ils permettent de faire des achats, des ventes ou d'autres opérations, mais également d'obtenir des quêtes et d'accéder à certaines fonctionnalités du jeu comme la sauvegarde, l'accès à un espace de stockage ou encore un service de téléportation.

Tous ces habitants ne peuvent cependant pas se déplacer ni même bouger sur place. Leur seule capacité est d'effectuer toute une série d'actions à travers des dialogues, aussi appelée un script, qui sont définies à l'avance. Bien qu'un même PNJ puisse effectuer des actions différentes selon certaines conditions remplies par le joueur, dès que ces conditions sont remplies, le PNJ exécutera toujours le même script.

Certains scripts complexes sont ceux des PNJ qui permettent aux joueurs de changer de classe. On va regarder ensemble un extrait du script d'un des PNJ permettant de devenir « Mage ». Pour devenir « Mage », il faut se rendre à Geffen puis parler à un PNJ précis. Ce dernier va vérifier que l'on peut devenir « Mage », et si oui, nous demander de créer une « solution » (une potion) et de la lui rapporter. Par contre, si on demande à devenir « Mage » alors qu'on l'est déjà, le PNJ met fin au dialogue. Voici l'extrait du script concernant cette situation (le script complet se trouve en annexe) :

```
« geffen_in.gat,164,124,4 script Mages' Guide 123,{
  set @TEMP,0;
  mes "[Mages' Guide]";
  mes "Salut. Quoi de neuf?";
  next;
  menu "Je veux devenir Mage.",mage,"Comment peut-on devenir
  Mage?","comment,"Pas grand-chose.",non;

  mage:
  mes "[Mages' Guide]";
  if(class==2) goto JobMage;

  [...]
```

JobMage:

```
mes "Hey! T'as pas encore imprimé? t'es déjà Mage.";
mes "Quoi qu'il en soit, un jour tu sentiras le pouvoir qui s'écoule en
toi et tu parviendras à le contrôler par ta seule force psychique.";
close; »
```

Dans cet extrait, on peut voir plusieurs instructions spécifiques. Je vais vous les décrire :

```
« geffen_in.gat,164,124,4 script Mages' Guide 123,{ » :
```

Cette ligne définit le PNJ lui-même :

- Il sera situé dans la carte « *geffen_in.gat* » qui correspond à l'intérieur des bâtiments de la ville de Geffen.
- 164 et 124 correspondent aux coordonnées horizontale et verticale du PNJ dans cette carte.
- 4 correspond à l'orientation du PNJ (de profil, tourné vers la gauche)
- Script signifie qu'il s'agit d'un PNJ avec un script qui commence après l'accolade ouvrante
- « *Mages' Guide* » correspond au nom du PNJ qui sera affiché en-dessous de lui
- 123 correspond au numéro du sprite de ce PNJ (le sprite, c'est son apparence, ici une magicienne)

```
« set @TEMP,0 » :
```

Cette ligne permet de définir une variable temporaire. En fonction de la valeur de cette variable, on pourra savoir à quelle étape on en est. Ici, on lui attribut la valeur 0.

```
« mes "[Mages' Guide]"; » :
```

La commande « *mes* » permet d'afficher une ligne de texte dans un dialogue.

```
« next ; » :
```

Cette commande permet d'afficher un bouton dans la fenêtre de dialogue qui permet de passer à l'étape suivante du dialogue.

Voici ce que ces quelques lignes produisent dans le jeu :

La commande suivante dans le script permet de proposer un choix au joueur. En fonction de la réponse choisie, la suite du script qui sera exécutée pourra varier.

Voici ce que donne ce menu dans le jeu :

Ensuite, une commande permet de tester si on est déjà mage :

```
« if(class==2) goto JobMage; »
```

La variable « class » contient une valeur qui permet de savoir quelle est la classe du joueur. La valeur 2 correspond à la classe des « Mage ».

Dans mon exemple, je suis déjà « Mage », la suite du script qui sera exécutée est la deuxième partie de l'extrait. La commande « close » permet de mettre fin au dialogue.

Voici le dialogue dans le jeu :

Nous venons de voir le fonctionnement des habitants de Ragnarök Online. Bien que certains choix nous soient proposés en fonction des situations, les dialogues des tous ces PNJ sont écrits à l'avance et ne varient jamais. Ce système de script est donc très rigide et n'offre que très peu de liberté pour permettre de simuler une intelligence.

Mais au-delà de ça, le fait que ces PNJ ne se déplacent pas n'aide pas à créer l'illusion. Certains PNJ se trouvent dans des bâtiments, c'est le cas de la majorité des commerçants, et dans ce cas, lorsque l'on sort du magasin, la logique permet de croire qu'ils reprennent leur vie en allant et venant. Mais d'autres habitants sont debout en pleine rue. Dans ce cas là, il est moins évident de produire l'illusion de croiser une vraie personne.

De même, à part lors de l'accomplissement des quêtes, il n'existe aucun système qui permettrait un quelconque rapprochement entre joueurs et PNJ. Il n'y a pas de système de fidélité chez les commerçants par exemple. Les échanges entre les joueurs et les habitants sont très impersonnels.

Nous allons maintenant voir le second type de PNJ de Ragnarök Online : les monstres.

Les monstres :

De tout l'univers de Ragnarök Online, les monstres sont les PNJ les plus nombreux et les plus variés. Les habitants n'étant présents que dans les villes sauf quelques rares exceptions, les monstres ont donc tout le reste des zones de jeu (extérieures et donjons) pour eux. Leur grande variété vient du fait qu'ils possèdent un grand nombre de caractéristiques qui changent d'un monstre à l'autre.

Les monstres peuvent être de différentes tailles: petit, moyen ou grand:

*Scorpion :
petit*

Golem : grand

Wolf : moyen

Exemples de la puissance des dégâts infligés
aux monstres en fonction de leur taille et du
type de l'arme utilisée

Types d'armes	Petits	Moyens	Grands
Dagues	100%	75%	50%
Épées à 2 mains	75%	75%	100%
Bâtons	100%	100%	75%

La différence prend son importance lors des combats, certaines armes font plus ou moins de dégâts aux monstres en fonction de leur taille. Un joueur qui se bat avec un couteau contre un golem verra la puissance de ses coups diminuée de moitié. Par contre, s'il se bat avec une épée à deux mains, il lui infligera des coups à pleine puissance.

Au-delà de la taille, d'autres caractéristiques des monstres sont primordiales lors des combats. Dès lors que l'on commence à s'investir dans le jeu les deux paramètres les plus importants à prendre en compte pour être le plus fort en combat ce sont les éléments et la race. Les joueurs sont de la race « Demi-human » et de l'élément « Normal ». Par contre, les monstres sont répartis entre dix races (Angel, Brute, Demi-human, Demon, Dragon, Fish, Formless, Insect, Plant, Undead) et dix éléments (Normal, Water, Earth, Fire, Wind, Poison, Holy, Shadow, Ghost, Undead).

« Tableau partiel de la puissance des types d'armes en fonction de la taille du monstre attaqué » :
J'ai créé ce tableau à partir d'informations extraites du site officiel international :
<http://iro.ragnarokonline.com>

Il est possible d'obtenir des bonus d'attaque sur les armes et de défense sur les équipements par rapport à un élément ou une race. Ainsi lors des combats on pourra faire plus de dégâts aux adversaires et eux nous en infligeront moins.

Par exemple, si le joueur utilise la dague « Kindle Dagger » enchantée par l'élément « Fire » et qu'il affronte un « Boa », un monstre moyen, de la race « Brute », mais surtout de l'élément « Earth », les dégâts infligés seront réduits de 25% à cause de la taille, mais augmentés de 50% grâce à l'élément du monstre. On arrive donc à une puissance de 125%. On peut donc compenser la pénalité de la taille par des bonus sur l'élément ou la race du monstre.

Un autre point important à prendre en compte, se sont les caractéristiques des monstres. Tout comme les joueurs, les monstres possèdent des caractéristiques plus ou moins développées. Ainsi, la force, la vitesse, les points de vie ou encore la défense des monstres change entre chaque monstre. Il existe plusieurs sites élaborés par des fans qui offrent des bases de données sur ces monstres. Voici les adresses de quelques uns de ces sites:

<http://www.prontera.fr/ro1/monstre.html>

<http://midgard-library.org/?choix=monstres>

<http://www.roempire.com/database/?page=monsters&act=index>

Ces sites sont généralement plus complets et plus à jour que les sites officiels comme celui de la version internationale du jeu :

<http://iro.ragnarokonline.com/game/libraryListMonster.asp>

J'ai placé la présentation de chacun de ces quatre sites dans l'annexe « Présentation du monstre Hornet ».

Une autre particularité des monstres est qu'ils peuvent lancer des sorts tout comme les joueurs. Certains monstres sont donc capables en plus d'attaquer physiquement le joueur de lui lancer des "Fire Bolt" (ce sont des rayons de feu) par exemple.

Attaque physique :

Chargement du sort :

Sort lancé :

Monstres qui se téléportent:

Cette aptitude des monstres à lancer des sorts est assez simple. Un monstre possède une série de sorts à sa disposition et il peut lancer chacun d'eux autant de fois qu'il le souhaite. D'un point de vue plus technique, à intervalles de temps réguliers et très courts, le monstre décide aléatoirement de lancer un sort ou pas et s'il en lance un, il décide encore aléatoirement lequel il va lancer. Tous ces paramètres gérés par le hasard ont pour but de créer l'illusion que le monstre a volontairement choisi de lancer tel sort à tel moment. Seulement une fois que l'on a acquis un peu d'expérience de jeu sur Ragnarök Online, on se rend compte que ce n'est qu'une illusion.

Ce système possède ses avantages et ses inconvénients. En effet, techniquement une telle illusion est simple à créer, je viens de vous présenter son fonctionnement en quelques lignes. Du point de vue du joueur, cela offre une part de hasard dans les combats qui parfois ajoute un certain enjeu et d'autres fois peut nous sauver la vie. Par contre, du fait que ce système soit dû au hasard, il n'est pas possible au joueur de mettre en place une stratégie très poussée qui permette d'anticiper certains sorts. En plus de cela, pour le joueur, voir le monstre qu'il combat sans difficulté se téléporter juste avant de mourir à de quoi agacer, mais pour le monstre, cette fuite pour sauver sa peau est plus que justifiée. Ce comportement permet de faire croire à un instinct de survie chez le monstre.

Afin d'apporter plus de variation au comportement des monstres, un système a été mis en place. On pourrait le considérer comme le caractère du monstre. A l'origine, les monstres étaient tous passifs, ils erraient jusqu'à ce qu'on les attaque. Maintenant, certains sont agressifs, ils n'attendent pas qu'on les agresse, ils vont directement nous foncer dessus. D'autres sont capables de détecter lorsqu'on les cible avec de la magie; ça leur donne un temps pour nous attaquer et peut-être interrompre la préparation du sort. D'autres sont capables de devenir invisibles, de détecter les joueurs invisibles, ou de ramasser les objets tombés au sol et enfin certains sont solidaires. Cela signifie que lorsqu'on combat un monstre, si un autre monstre identique se trouve à portée, il viendra nous attaquer pour aider son congénère.

En temps normal, les monstres errent dans la zone de jeu où ils se trouvent, ils ne peuvent pas en changer. Dès qu'un joueur vient les attaquer ou comme on vient de le voir, s'ils sont agressifs et qu'un joueur passe trop près, les monstres se dirigent vers le joueur pour le combattre.

Les seuls moyens d'arrêter un combat sont les suivants:

- La mort du monstre ou du joueur
- Le joueur fuit et arrive à semer le monstre
- Le joueur se téléporte à un autre endroit, hors de portée du monstre
- Le monstre se téléporte à un autre endroit. En se téléportant, il reprend son attitude d'errance.

Les monstres de Ragnarök qui peuvent se téléporter ne le font pas pour fuir, il s'agit simplement d'un sort que le monstre lance à un moment ou un autre. Aucune importance que le monstre soit en mauvaise posture ou sur le point de remporter le combat. Lorsqu'un monstre est tué, un nouveau monstre identique apparaît aléatoirement dans la même zone de jeu.

Je vais maintenant revenir sur les déplacements des monstres. En fait, lorsque les monstres errent, ils se déplacent sur une courte distance, puis ils restent sur place un moment. Ils répètent ce schéma sans fin jusqu'à ce qu'ils soient attaqués. Lorsque les monstres sont en train de combattre, le principe est très proche, ils se déplacent jusqu'à l'endroit le plus proche d'eux et où ils seront à portée du joueur puis y restent jusqu'à ce que le joueur se déplace. Dans tous les cas, le chemin qu'ils vont emprunter pour se rendre au point de destination est toujours calculé de la même manière.

Voici un schéma qui illustre ces déplacements:

« Schéma de déplacement des monstres » :
J'ai créé ce schéma d'après les observations et tests que j'ai effectués dans le jeu.

Le monstre le plus haut va se déplacer jusqu'à se retrouver au plus près du joueur (cercle bleu). Le second monstre, va faire la même chose, seulement la place la plus proche sera occupée par le premier monstre. Il va donc se placer dans la case la plus proche de lui qui sera en contact avec le monstre (cercle rouge). Lorsque les monstres errent, le principe est le même : un point est choisi aléatoirement dans un rayon autour de lui et il s'y rend de la même manière : en diagonale puis après en ligne droite.

Avec cette façon de se déplacer il est facile pour le joueur de connaître à l'avance le trajet des monstres. Certaines classes de joueurs dont les « Mage » ont la possibilité de lancer des sorts non pas sur les monstres, mais n'importe où sur le terrain. Cela permet de créer une sorte de piège contre les monstres. Le "Fire Wall" (mur de feu) en est un parfait exemple:

Le monstre se dirige vers le joueur sans se soucier du Fire Wall

Le monstre s'est fait tuer par le Fire Wall et donc le joueur n'a pas été attaqué

Le joueur lance le mur de feu sur le trajet du monstre et le monstre fonce droit sur le joueur. On peut penser que le monstre est stupide d'aller tout droit dans le Fire Wall alors qu'il est très facile à voir. Maintenant si on y réfléchit un peu plus, ce fonctionnement n'est pas si bête d'un point de vue plus global.

Si les monstres se déplaçaient de façon aléatoire entre les deux points de départ et d'arrivée ou s'ils étaient capables d'éviter de tels pièges, alors dans ce cas, quelle serait l'utilité de ces sorts? De plus, dans Ragnarök Online il est possible de se battre contre les monstres, mais aussi contre les joueurs. Lors d'un combat contre un joueur, l'adversaire voit le piège et donc il peut l'éviter s'il le souhaite. Une fois encore, on peut remettre en cause l'utilité d'un tel sort dans ce type de situation. Mais à nouveau, on peut lui trouver un usage qui ne le rend pas obsolète. Par exemple, si la zone de combat se trouve être un labyrinthe, on peut bloquer un couloir et ainsi retarder l'approche de son adversaire ou encore l'inciter à prendre la direction que l'on souhaite. Bien sûr, l'adversaire reste libre de contourner le piège ou simplement d'attendre qu'il se désactive.

Par contre, ce qu'on peut reprocher à ces monstres, c'est leur comportement qui reste malgré tout assez constant. Tous les monstres sont seuls dans le monde de Ragnarök Online. Il manque une sorte de lien entre les monstres. Ils ne se regroupent pas, bien qu'un système d'évolution ait été ajouté pour donner l'illusion que le monstre grandi ou pond un œuf qui va éclore, ça ne va pas plus loin. Les monstres ne restent pas en famille ou en meute. Cette évolution et reproduction est en fait un simple sort que le monstre peut lancer n'importe quand.

Tous ces sorts qui sont à la disposition des monstres sont sélectionnés de manière aléatoire par les monstres et ils sont également lancés de manière aléatoire dans le temps. Cette grande place donnée au hasard dans le comportement des monstres offre dans certains cas des comportements pertinents comme la fuite juste avant de mourir, se soigner lorsqu'ils sont gravement blessés ou lancer un coup très puissant alors que le joueur est déjà grièvement blessé ce qui l'achèverait avant qu'ils prennent la fuite ou se soignent. Mais hélas, dans d'autres cas leurs réactions sont bien moins en adéquation avec une illusion d'intelligence.

En effet, un monstre qui n'a reçu qu'un seul coup peu dangereux n'a pas de raison de fuir le combat en se téléportant. De même, un monstre qui lance son sort pour évoluer en plein combat se met à la merci du joueur car pendant ce temps d'évolution, le monstre ne peut plus se défendre. Encore un autre exemple qui mérite d'être étudié, lorsqu'un monstre pond un œuf et que le joueur attaque cet œuf, le monstre ignore totalement l'attaque de sa progéniture. Il serait plus « naturel » et donc plus intelligent, au sens de l'intelligence artificielle, que le monstre réagisse à cette attaque.

Nous allons voir maintenant les boss qui sont des monstres un peu plus évolués que les monstres classiques mais qui suivent tout de même des fonctionnements similaires.

Les boss :

Parmi les monstres de Ragnarök Online, il y en a certains que l'on ne rencontre pas souvent et contre lesquels il n'est pas évident de gagner, surtout si on les combat seul. Il s'agit des boss. Ce sont des monstres dont les caractéristiques sont surdéveloppées. Par exemple, un joueur pourra avoir au mieux entre dix mille et quinze mille points de vie. En comparaison, un monstre peut en avoir plusieurs dizaines de milliers. Quant aux boss, ils en ont plusieurs centaines de milliers et infligent des coups très souvent à plus de 1000 points de dégâts.

En plus de leurs caractéristiques hors du commun, ce qui différencie un boss d'un simple monstre, c'est qu'ils ont avec eux plusieurs autres monstres que l'on peut considérer comme une garde rapprochée ou une escorte ; ce qui les rends encore plus difficiles à vaincre car on a finalement plusieurs monstres à affronter en même temps dont un exceptionnellement fort.

Une autre particularité des boss, c'est que contrairement aux monstres, une fois tués, ils ne ressuscitent pas immédiatement, il faut attendre deux heures avant qu'ils renaissent. Ce délai contribue à l'illusion d'un combattant spécial. On peut assimiler la mort du boss à une simple défaite et ce délai de deux heures lui permet de récupérer du combat qu'il vient de perdre et ainsi être au meilleur de son état pour le combat suivant.

Voici l'un d'entre eux, « Orc Hero » avec une escorte de quatre « High Orc » qui erre dans sa zone de jeu :

- « Orc Hero » possède 295700 points de vie
- Un « High Orc » en possède 6890

Ici, un autre boss « Orc Lord » vient d'être vaincu et on peut voir l'emblème MVP affiché. Il s'agit d'une récompense qui est donné au « Most Valuable Player » soit le joueur qui aura infligé le plus de dégâts au boss.

Cette récompense fait que ce joueur remportera automatiquement des objets supplémentaires que les autres joueurs qui ont participé au combat n'auront pas.

L'une des stratégies qui nous vient naturellement à l'esprit pour vaincre un boss, c'est de se débarrasser de son escorte en premier en essayant de ne pas passer à sa portée. Le problème de cette technique, c'est que le boss peut à tout moment lancer un sort qui invoque une nouvelle escorte et donc il faut reprendre à zéro le travail déjà accompli.

En plus, comme il s'agit d'un monstre avant tout, ce sort est régi par les mêmes règles aléatoires que les monstres. Autrement dit, le boss peut invoquer une escorte lorsque la précédente vient d'être éliminée et ainsi renforcer l'illusion qu'il fait appel à des renforts. Mais il peut aussi en invoquer une nouvelle alors que la précédente est encore intégralement en vie et qu'il n'est même pas entrain de combattre. Dans un tel cas, la décision d'attaquer le boss peut être remise à plus tard.

Comme je viens de l'évoquer, les boss utilisent des sorts tout comme les monstres et ils sont régis par les mêmes règles. Il en ressort donc que les boss souffrent des mêmes faiblesses que les monstres. Mais il y en a une autre qui leur est spécifique qui casse cette illusion d'une garde rapprochée qui ne quitte jamais son maître.

Comme certains monstres, les boss sont capables de lancer un sort qui les téléporte à un autre endroit aléatoire de la zone de jeu. Là où l'illusion est mise à mal, c'est que l'escorte du boss n'est pas téléportée avec lui et se retrouve donc seule. En plus de ça, comme l'escorte n'est plus en contact avec le boss qu'elle protégeait, les monstres qui la composent ne bougent plus jusqu'à ce qu'un joueur vienne les « réveiller » en les attaquant.

Il faut donc trouver un moyen de renforcer le lien entre un boss et son escorte pour qu'elle soit plus qu'un simple groupe de monstres qui suit un boss.

Problématique

Nous venons de voir les principales intelligences artificielles des PNJ de Ragnarök Online. En les étudiant en détail, nous avons pu constater qu'elles possèdent certaines limitations qui peuvent nuire à l'immersion du joueur dans l'univers du jeu et donc plus généralement à son expérience de jeu.

Je vais proposer des solutions pour améliorer les PNJ de Ragnarök afin que les joueurs prennent encore plus de plaisir à jouer et que l'univers leur semble le plus réaliste possible.

Voici la problématique que j'ai identifiée :

Comment peut-on améliorer l'intelligence artificielle des PNJ de Ragnarök Online pour augmenter l'immersion du joueur ?

Avant de présenter les améliorations à envisager, je vais faire un récapitulatif des faiblesses des différents PNJ que nous venons de voir. Nous aurons ainsi une meilleure vision de ce qu'il faut améliorer.

3. Les limites des PNJ de Ragnarök Online

Dans la présentation de Ragnarök Online, on a identifié certaines faiblesses des différents PNJ. La majorité de ces limites relève d'un problème de cohérence: la représentation des personnages ne correspond pas aux comportements qui leur sont associés. En effet, pour beaucoup, il s'agit soit de comportements qui ne sont pas naturels, soit de comportements manquants, comme la possibilité de faire dormir les habitants par exemple.

Je vais donc reprendre un par un les trois principaux types de PNJ pour lister leurs faiblesses.

a. Les habitants

Dans le cas des PNJ qui représentent les habitants du monde de Ragnarök, j'ai identifié 3 défauts qui nuisent au réalisme de ces personnages et à l'immersion du joueur :

- Les dialogues ne changent pas
- Ils ne se déplacent pas
- Il n'y a pas de système qui puisse créer des liens entre les joueurs et les habitants

b. Les monstres

Pour les monstres, les limites que j'ai pu identifier sont différentes. En effet, les problèmes des monstres les rendent visiblement moins intelligents. De ce fait, l'analogie entre un monstre du jeu et un animal de la vie réelle par exemple est plus dure à faire. Voici leurs limites :

- Leur comportement est trop lié au hasard et manque d'une part de logique
- Les monstres ne sont pas liés entre eux
- Il manque un lien entre les monstres et leurs petits

c. Les boss

Les boss sont des monstres spéciaux, mais ils restent avant tout des monstres. Ils souffrent des mêmes limites que les autres monstres. Mais en plus ; ils ont une limite supplémentaire liée à leur escorte :

- Si le boss se téléporte, son escorte ne le suit pas et « s'endort » jusqu'à ce qu'un joueur la réveille en l'attaquant.

L'objectif de ce mémoire est de proposer des voies d'amélioration pour surpasser ces limitations.

Méthode / Démarche utilisée

La démarche que j'ai utilisée pour déterminer les solutions les plus adaptées pour améliorer l'intelligence artificielle des PNJ de Ragnarök Online se déroule en 2 étapes :

Dans un premier temps, j'ai recherché quelles améliorations mettre en place afin de dépasser ces limites. L'objectif était de rendre ces PNJ plus humains aux yeux des joueurs en simulant une intelligence plus évoluée.

Puis dans un second temps, j'ai déterminé parmi toutes ces améliorations lesquelles seraient les meilleures, tant du point de vue technique que du point de vue des joueurs. Il faut choisir des solutions qui améliorent sensiblement les PNJ et en même temps qui nécessitent le minimum de changements dans la structure du jeu.

Pour faire ce choix, je me suis aidé d'une part des techniques d'intelligence artificielle que j'ai pu analyser et d'autre part, des connaissances des différents intervenants de l'option IJV de M2IRT 2009, ainsi que de mes propres connaissances.

Description des améliorations

1. Améliorations souhaitables

Je vais regrouper les améliorations que j'ai déterminé en deux sections. La première concerne les habitants et la seconde concerne les monstres et les boss. Je regroupe ces deux types de PNJ dans la même section car ils sont très similaires et impacter l'un de ces deux types peut impacter le second type.

a. Améliorations des habitants

i. Rendre mobiles les habitants

Dans un premier temps, je vais chercher à casser la rigidité, l'immobilité des habitants de Ragnarök. Faire en sorte que les PNJ se déplacent implique plusieurs choses techniquement. D'une part, il faut leur donner la capacité de se déplacer et leur montrer comment le faire. D'autre part, il faut que le sprite de chaque PNJ comprenne des animations de déplacement. Si ce n'est pas le cas, il faudra les créer.

Ensuite, le déplacement des PNJ ne peut pas être aussi simple que celui des monstres. En effet, laisser un personnage errer librement dans une ville sans aucune indication pour le trouver nuirait au jeu car les joueurs perdraient trop de temps à retrouver les PNJ dont ils ont besoin.

Il faut donc prévoir un déplacement spécifique pour les PNJ, et peut-être même plusieurs différents en fonction des PNJ.

Prenons l'exemple d'une Kafra. Il s'agit d'un personnage situé soit à l'entrée d'une ville soit sur la place centrale, mais dans tous les cas dans un lieu extérieur et fréquenté.

Dans cette image, la Kafra se trouve dans le cercle vert et l'entrée de la ville dans le cercle bleu.

Les Kafras fournissent aux joueurs les fonctionnalités de bases du jeu comme la sauvegarde, un service de téléportation entre les villes ou encore l'accès à une réserve personnelle d'objets commune à tous les personnages d'un même compte appelée « Storage ».

Si on veut permettre à ces PNJ de se déplacer, il ne faut pas le faire n'importe comment. Passer une demi-heure à rechercher une Kafra pour sauvegarder avant d'arrêter de jouer ne serait pas acceptable pour les joueurs. Il faut donc que certains PNJ errent librement, mais que d'autres se déplacent dans une petite zone autour d'un point central afin d'être mobile tout en restant facilement accessible. Dans le cas de la Kafra, le cercle rouge sur l'image précédente représente ce périmètre de liberté.

Maintenant prenons l'exemple d'un marchand qui se trouve à l'intérieur de son magasin.

Dans l'image, j'ai entouré en rouge les quatre marchands du magasin et en vert l'entrée du magasin. Les marchands sont des PNJ comme les autres habitants et restent donc également immobiles.

Une amélioration serait de les faire se déplacer aléatoirement dans la pièce. Ce type de déplacement correspond à celui des monstres et serait suffisant ici. Mais on peut aussi imaginer quelque chose d'un peu plus poussé. Il s'agit ici d'un magasin d'armes et d'équipements de protection. On peut voir sur les murs et dans les étagères des armes de représentées. Il pourrait être intéressant de voir le marchand aller du comptoir au mur ou une étagère et revenir au comptoir pour symboliser le fait qu'il est allé chercher l'arme que l'on vient d'acheter.

En poussant l'idée plus loin, on peut aussi imaginer un système de stock pour le magasin. Avec ce système, de temps à autre, le marchand n'aurait plus l'arme demandé en présentoir et irait le chercher dans le stock. J'ai entouré en bleu un emplacement où pourrait se trouver une trappe donnant accès au stock du magasin. Bien sûr cette pièce ne serait pas accessible aux joueurs, mais il suffirait de faire disparaître le PNJ quelques instants pour donner l'illusion.

Avantages & inconvénients

Donner la capacité aux PNJ augmenterait grandement l'illusion d'être humains par contre, cela implique d'une part une grosse charge de travail pour réaliser toutes les animations des différents PNJ et d'autre part une charge de travail également conséquente pour faire en sorte que les PNJ se déplacent chacun à sa manière (Kafra, marchand, etc...)

Voyons maintenant comment créer un lien entre les joueurs et les PNJ ou tout du moins une partie d'entre eux.

ii. Créer un lien entre les joueurs et les PNJ

Je vais reprendre le cas du marchand et pousser la réflexion plus en avant. Actuellement, il n'y a aucun échange au sens relationnel entre les joueurs et les différents marchands.

Lorsque l'on parle à un marchand, voilà le dialogue qui nous est proposé :

Il n'y a pas de discussion possible, on choisi simplement si on souhaite acheter ou vendre des objets.

L'écran qui vient ensuite est encore plus éloquent :

Cette fois, il n'est même plus question d'un dialogue. On a une liste d'objets avec leur prix unitaire et on a plus qu'à faire glisser les articles qui nous intéressent d'une fenêtre à l'autre en indiquant la quantité souhaitée. Une fois que l'on a validé ou annulé l'opération, les fenêtres se ferment et c'est fini.

On peut travailler sur cette partie en envisageant un vrai stock pour le magasin. Dans le jeu, il existe des forgerons dans l'une des villes. Lorsque le magasin se retrouve en rupture de stock pour un modèle d'équipement, il passe commande auprès des forgerons et quelques heures/minutes plus tard, il est réapprovisionné. Le délai ne doit pas être trop long pour ne pas pénaliser le joueur. Ensuite, tant que le marchand est en rupture de stock, tous les joueurs qui le souhaitent peuvent être placés sur une liste d'attente afin d'être les premiers servis pour éviter d'être lésés par d'autres joueurs qui arriveraient au moment de la réception des équipements commandés.

De cette façon, le joueur est obligé de revenir voir ce marchand précisément pour prendre livraison de sa commande. Un premier lien peut donc être établi. Voyons comment le développer davantage.

Pour aller encore plus loin, on peut imaginer que le joueur demande directement au marchand l'équipement qu'il désire et s'il ne le vend pas, alors il peut proposer de le commander auprès d'un collègue ou d'un fournisseur spécialisé moyennant une faible commission ou simplement un délai. Si le joueur refuse, il peut tout de même se voir indiqué dans quelle ville il pourrait trouver un autre marchand qui lui vend l'objet recherché.

On a là deux moyens de lier un joueur à un marchand, mais pourquoi un joueur les utiliserait ? Il faut lui donner un intérêt à le faire.

Une solution est de mettre en place un système qui récompense la fidélité du joueur. Cela peut se faire de plusieurs manières, une réduction sur la commission lors de la commande d'articles que le marchand ne vend pas habituellement. Ou alors un système de points et au bout de 10 points on a un pourcentage de réduction sur l'achat suivant. Ou encore, le marchand pourrait organiser des soldes de temps en temps et les clients les plus fidèles se verraient récompensés par de plus grandes réductions.

Si on revient sur les Kafras, on peut également mettre en place un système de fidélité. Du point de vue de la sauvegarde, elle est gratuite et les joueurs sauvegardent généralement dans la ville autour de laquelle ils combattent actuellement pour améliorer leur personnage ou alors dans la ville où toute leur guilde ou équipe se retrouve. Ce point de sauvegarde sert en quelque sorte de point de ralliement à tous les membres.

Par contre, pour l'accès au « storage », comme il est payant, on peut envisager une réduction qui serait liée au nombre d'utilisation mais seulement pendant la même session de jeu. Je m'explique : le joueur paye pour pouvoir jouer avec un compte. Avec ce compte, il peut avoir jusqu'à 7 personnages différents. De plus, parmi toutes les classes il existe celle des marchands qui ont parmi leurs pouvoirs la capacité disons de négocier auprès des PNJ marchands. De manière concrète, cela signifie qu'ils peuvent avoir jusqu'à 25% de réduction à l'achat et faire une plus-value de 25% sur la revente d'objets auprès des PNJ marchands.

Voici ce que ces capacités donnent dans le jeu :

J'ai entouré en rouge les prix que le joueur payera après réduction. Dans cet exemple, le pouvoir n'est qu'au niveau 3 sur 10 ce qui correspond à une réduction de 11%.

Etant donné l'avantage que représentent ces sorts, il est fréquent que chaque joueur possède un marchand parmi ses personnages afin de bénéficier des avantages. Mais cela veut aussi dire que le joueur achète des équipements avec son marchand pour ses autres personnages. Et le seul moyen sûr qu'il y ait pour transférer ces objets entre les joueurs du compte est de passer par le « storage ».

Mon idée est donc de mémoriser le nombre de fois où le joueur utilisera son « storage », peu importe avec quel joueur et tant qu'il n'éteint pas le jeu, chaque accès coûterait 1 zeny (monnaie de Ragnarök) de moins jusqu'à la gratuité du service.

Par contre, pour le service de téléportation, comme le principe est de changer de ville, il n'est pas évident de créer un lien entre le joueur et un PNJ d'une ville qu'il va quitter. Cependant, au fil de ses aventures, il peut revenir dans cette ville. Par exemple, la capitale Prontera est la ville qui compte le plus de joueurs marchands. Ces joueurs vendent des objets que l'on ne peut pas acheter auprès des PNJ mais que l'on peut uniquement obtenir en tuant certains monstres.

On peut donc comptabiliser le nombre de téléportation faites depuis chaque ville et surtout grâce à quel PNJ et offrir la 10^e. Ainsi, de temps en temps, le joueur se verra offrir son voyage. Ou alors, on peut faire gagner de l'argent au joueur mais de manière moins directe.

Les Kafras proposent au joueur de se téléporter dans l'une des villes à proximité de celle où il se trouve. Si le joueur veut aller dans une ville éloignée, il aura peut-être besoin de se téléporter plusieurs fois et donc de payer à plusieurs reprises. Au lieu de lui offrir la 10^e téléportation, on peut lui proposer de le téléporter dans la ville de son choix pour le coût d'une seule téléportation.

Pour éviter de « gaspiller » cette offre si le joueur n'a qu'une seule téléportation à faire, on pourra cumuler ces offres et les utiliser quand on le souhaite mais toujours auprès de la même Kafra.

Avantages & inconvénients

Ces fonctionnalités de stock ou d'équivalent de cartes de fidélité représentent une grosse demande en ressources car il faut pouvoir mémoriser une grande quantité d'informations pour chaque marchand et pour chaque joueur. Par contre, ces systèmes commerciaux très proches des fonctionnements réels permettraient au joueur de profiter d'avantages financiers sans avoir de système complexe à assimiler.

Maintenant que l'on sait comment rapprocher les joueurs des PNJ, voyons comment rendre leurs dialogues plus riches pour ne pas avoir l'impression d'être lié à un automate.

iii. Faire varier les dialogues des PNJ

Il existe déjà quelques rares PNJ dont le discours varie un peu, mais c'est transparent pour le joueur. Il s'agit de certains PNJ qui permettent de changer de classe par exemple, ils adaptent leur discours en fonction du sexe du personnage. Je dis que c'est transparent pour le joueur car au moment où il crée son compte, le joueur doit choisir un sexe qui sera celui de tous ses personnages. Donc même s'il crée deux personnages identiques, comme ils auront le même sexe, le PNJ prononcera les mêmes dialogues.

Voyons comment améliorer ça. Tout d'abord, au lieu de toujours prononcer les mêmes phrases, il faudrait que les PNJ aient plusieurs phrases types pour saluer le joueur en début et en fin de conversation. Que tout au long du dialogue, leur ton soit le même mais qu'il puisse varier d'un jour à l'autre tout en gardant le même contenu. Cela permettrait de donner l'illusion que les PNJ ont une humeur et peuvent en changer.

Il est aussi possible que les Kafras gardent en mémoire la date de la dernière visite du joueur et aussi la fréquence de ces visites. De cette façon, le PNJ pourrait adapter ses dialogues avec de simples commentaires, comme par exemple lorsque le joueur vient voir la Kafra pour la cinquième fois de la journée, elle pourrait simplement saluer le joueur avec une phrase comme : « Ca me fait plaisir de vous revoir, que puis-je faire pour vous ? ». En plus, si on mémorise quel service le joueur utilise le plus souvent, on peut directement le lui proposer, ce qui donnerait : « Quel plaisir de vous revoir, vous souhaitez à nouveau accéder à votre Storage ? ». De cette manière, on montre au joueur qu'on le reconnaît et qu'on le connaît. D'une part, ça lui fait plaisir et d'autre part, le PNJ montrant de l'intérêt pour le joueur, le joueur aura naturellement la même réaction vis-à-vis du PNJ.

Voici le premier dialogue d'une Kafra avec le début de la liste des services qu'elle propose aux joueurs :

Ci-dessous un extrait du script en page 4 des annexes :

```
if (sex)
    mes "Hey, look at you! You're kinda cute~! Not my type though...";
else {
    mes "Oooh, you're such a hot babe~!";
    mes "I like girls like you~";
}
```

La première ligne correspond à tester le sexe du joueur. Si la variable « sex » vaut 1 alors il s'agit d'un garçon et on affiche le message souligné en bleu. Sinon, il s'agit d'une fille et on affiche le message souligné en rouge.

Dans un autre style, les marchands pourraient proposer au joueur des armes et des équipements correspondant à sa classe juste après l'avoir salué. Ou alors, on pourrait faire varier légèrement la liste des produits qu'il vend. Comme ça, dès qu'il y a du changement, il pourrait proposer ses nouveaux produits qui correspondent à la classe du joueur.

Avantages & inconvénients

Comme pour l'amélioration précédente, garder les informations sur les habitudes des joueurs demande des ressources matérielles qui sont coûteuses et qui nécessitent du travail de programmation pour mettre en relation ces nouvelles informations avec le jeu actuel.

D'autre part, pour cette amélioration, une grande partie du travail consistera à écrire toutes les variations des différents dialogues de tous les PNJ. Il s'agit d'un travail très peu complexe du point de vue technique, il s'agit surtout d'un travail d'écriture qui peut donc être réalisé aisément par des personnes non informaticiennes.

On vient de voir comment améliorer séparément chacun des points qui viennent ternir la qualité de l'intelligence artificielle des habitants de Ragnarök. Je vais maintenant voir comment améliorer tous ces points en même temps.

iv. Améliorer les trois points ensemble : mobilité des PNJ, lier les joueurs aux PNJ et varier les dialogues des PNJ

Chaque amélioration que l'on vient de voir améliore l'illusion créée par les PNJ et permet ainsi à ces derniers de mieux se mélanger aux joueurs. Mais pour aller plus loin, il faut aussi améliorer les différents points de manière combinée pour améliorer la qualité de l'illusion.

Un grand changement serait de mettre en place un système de temps avec une alternance de phases de jour et de nuit comme dans la vie réelle, mais à une fréquence bien plus rapide. 24 heures dans le jeu correspondraient à 1 heure réelle. Un premier avantage est d'augmenter le réalisme du jeu avec les phases de nuit où l'éclairage serait complètement modifié. Certains lieux deviendraient plus dangereux à cause du manque de visibilité. Un autre avantage est que ce système permettrait d'apporter plusieurs changements sur le comportement des PNJ.

Un premier changement serait de faire en sorte que les Kafras aient des horaires de travail. Par contre, il faut tout de même assurer un service permanent aux joueurs. L'idée que j'ai est de mettre en place un système de relai entre différents PNJ pour assurer le service. Une Kafra pourrait sortir d'une maison, sa maison, aller jusqu'à la zone dans laquelle elle peut se déplacer librement, y rester pendant le tiers d'une journée dans le jeu soit 20 minutes, puis retourner à sa maison pour les deux autres tiers de la journée. En faisant un roulement de trois PNJ pour un même poste, on assure un service permanent aux joueurs tout en donnant l'illusion que les PNJ sont humains et ont besoin de sommeil comme les vraies personnes.

En plus, en fonction de l'heure il sera facile d'adapter les phrases des PNJ en disant « bonjour » ou « bonsoir » et en souhaitant une « bonne journée » ou une « bonne nuit ». Les Kafras auront aussi de nouveaux dialogues car entre leur maison et leur lieu de travail, les joueurs pourront les aborder et à ce moment là, soit elles répondront de patienter quelques instants et de les retrouver sur leur lieu de travail, soit elles répondront qu'elles ne sont plus en services et qu'il faut s'adresser à une collègue située sur le lieu de travail habituel.

Ensuite, en fonction de la fidélité du joueur à ce PNJ, au lieu de renvoyer le joueur vers une collègue ou de le faire patienter, s'il s'agit d'un client fidèle, la Kafra pourra accepter de rendre service au joueur. Afin de donner encore un peu plus d'importance à la fidélité du joueur il peut être intéressant de faire patienter les joueurs quelques instants au moment des relais entre les Kafras. Une minute ou deux peuvent suffire car pendant ce court instant, seuls les joueurs fidèles auront tout de même le droit d'avoir accès aux services proposés.

Voyons maintenant l'impact que ce système de phases peut avoir sur les marchands. Une première idée serait de mettre en place des horaires d'ouverture. Mais tout de suite le problème d'accessibilité au service pour le joueur survient. Même s'il existe d'autres magasins équivalents dans lesquels le joueur pourrait aller, cela invaliderait le système de fidélité précédemment mis en place. Il faut donc soit prévoir plusieurs marchands qui se relaieraient dans le même magasin soit faire en sorte que la durée de fermeture soit suffisamment courte pour ne pas gêner les joueurs. Une dernière possibilité, étant donné que les marchands n'ont pas un rôle aussi primordial que les Kafras, serait que les horaires d'ouverture des magasins doivent être très simples à retenir afin que les joueurs puissent savoir à tout moment si le magasin est ouvert ou fermé sans le moindre doute. Pour ça, je vois deux solutions :

- Soit le magasin est ouvert pendant l'intégralité des phases de jour et fermé tout le reste du temps soit toutes les phases de nuit.
- Soit le magasin est ouvert au même moment toutes les heures de la vie réelle. Par exemple, le magasin pourrait être ouvert entre 20 et 40 de chaque heure réelle, entre 12h20 et 12h40 par exemple. Dans le jeu, ça correspond à une ouverture de 8 heures. Mais on peut aussi envisager que le magasin reste ouvert une demi-heure qui serait de l'heure pile à 30, par exemple de 14h00 à 14h30.

Si les joueurs peuvent savoir si les magasins sont ouverts simplement en regardant l'heure alors ils sauront s'adapter très rapidement et ce changement combiné aux autres améliorations permettra au final d'améliorer l'immersion du joueur dans un monde qui lui semblera encore plus réaliste.

Avantages & inconvénients

Le groupement de ces différentes améliorations implique le regroupement des différents avantages et inconvénients des améliorations précédemment décrites. Cela veut dire des ressources matérielles à acquérir et à mettre en place, le

développement de plusieurs fonctionnalités pour les utiliser, la programmation et la création des sprites pour le déplacement des PNJ, l'écriture de tous les dialogues.

Toutes ces tâches représentent un gros investissement, mais la possibilité d'offrir aux joueurs une reconnaissance leur donnerait probablement encore plus envie de jouer, mais aussi envie de partager leur expérience de jeu avec des amis. Ainsi en investissant sur la qualité du jeu et des fonctionnalités plus ou moins « accessoires », les joueurs auront encore plus envie de jouer et du fait du plaisir supplémentaire, ils pourront faire la publicité du jeu auprès de leurs amis.

Par contre, à travers les trois points d'amélioration que je viens de traiter, je me suis concentré sur les Kafras et les marchands qui sont les principaux habitants de Ragnarök et surtout les plus utilisés. Mais il reste d'autres PNJ plus spécifiques qui peuvent également profiter de certaines des améliorations que nous venons de voir. Regardons cela ensemble.

v. Améliorer les autres habitants

Qui sont ces autres habitants ?

- Les PNJ liés aux quêtes

Une grande partie d'entre eux sont des habitants liés à des quêtes. Les trouver fait partie de la quête. En effet, si on nous dit de trouver le PNJ qui s'appelle « Argen » dans la ville de Geffen, à moins de l'avoir déjà croisé et de se souvenir de son emplacement, il ne nous reste plus qu'à le chercher nous-mêmes ou à demander de l'aide aux autres joueurs que l'on croise. Si ces PNJ erraient en ville au lieu de rester immobiles ? Les retrouver deviendrait plus difficile et il faudrait peut-être demander de l'aide à des amis ou à d'autres joueurs pour faire une battue sur l'ensemble de la ville. Il y aurait une plus grande difficulté dans la quête sans pour autant nécessiter des compétences supplémentaires de la part des personnages.

L'image de gauche représente le PNJ appelé « Argen ».

L'image de droite représente la carte de la ville de Geffen. La pointe du symbole « > » en blanc sur la carte représente l'emplacement de ce PNJ.

Pour donner une meilleure idée, la carte de Geffen est placée sur un quadrillage carré de 213 cases de côté. Ce PNJ se situe donc sur l'une des 45369 cases de Geffen.

De la même manière que les Kafras ou les marchands, leurs salutations pourraient se baser sur le système horaire du jeu pour faire varier leurs dialogues. Ensuite, pour pouvoir leur parler, il faut parfois avoir parlé à un autre PNJ avant, sinon ils ne nous disent rien. Il serait plus intéressant pour le joueur, dans le cas où il n'aurait pas parlé au bon PNJ avant, de se voir indiqué à qui il doit parler avant et aussi à quoi cela lui servirait. En effet, toutes les quêtes ne sont pas forcément intéressantes pour tous les joueurs.

Par exemple, il existe une quête pour permettre à deux joueurs de se marier, une autre pour permettre à deux joueurs mariés d'adopter un troisième joueur et plusieurs autres pour se fabriquer des chapeaux. Ces quêtes n'ont rien d'obligatoire et si on parle par curiosité à un PNJ qui participe à l'une de ces quêtes, il serait appréciable de savoir qu'il participe à la quête pour se marier mais qu'il faut d'abord aller parler à un autre PNJ si on est intéressé.

De plus, prendre en compte les phases de jour et de nuit dans les quêtes serait un plus qui enrichirait le contenu du jeu. Dans la majorité des cas, les PNJ qui font partie d'une quête ne seraient accessibles que pendant le jour car la nuit ils seraient rentrés chez eux. Mais on peut alors imaginer toutes sortes d'autres quêtes qui ne pourraient avoir lieu que la nuit. Il y a plusieurs cas qui correspondent très bien à cette idée, il s'agit de la quête pour devenir « Thief », de celles qui suivent pour devenir « Assassin » ou « Rogue » ainsi que celles qui permettent d'apprendre des sorts complémentaires pour ces différentes classes. En effet, ces classes sont naturellement associées à la nuit du fait de leur côté « sombre ». Les quêtes qui leurs sont spécifiques pourraient donc être faisables uniquement la nuit.

- Les PNJ liés aux « events »

Pour finir, il reste des PNJ qui ne sont pas permanents, ils sont liés à ce qu'on appelle des « events ». Ce sont des événements organisés par les administrateurs du jeu, les « Game Masters », pour animer l'univers du jeu. Pour Noël, il s'agit de récolter différents objets pour ensuite aller voir le père Noël afin qu'il confectionne des cadeaux avec les objets que l'on aura apportés. Il y a des événements dans le jeu en rapport avec des événements de la vie réelle comme Noël, Halloween, Pâques ou encore la fête nationale et d'autres sans aucun rapport, uniquement pour regrouper les joueurs et les faire participer ensemble à un concours ou une aventure limités dans le temps.

Ces PNJ sont particuliers, on peut leur affecter les améliorations prévues pour les autres PNJ, mais il faut faire attention à ne pas nuire à l'événement. En effet, s'il s'agit de vitesse où le premier qui termine la quête remporte le premier prix, il ne faut pas que certains joueurs soient lésés par rapport à d'autres parce qu'ils sont arrivés au moment où le PNJ se faisait relayer et n'a pas voulu les aider. L'attente du PNJ suivant serait une pénalité qui ne serait pas acceptée par les joueurs car cela provoquerait une inégalité des chances de victoire entre les joueurs.

Par contre, trouver un PNJ qui erre dans une grande ville peut être un vrai défi pour les joueurs. Une année, pour Halloween, la quête consistait à parler à plusieurs PNJ dans un certain ordre, tous dans la même ville, pour récupérer des cartes

représentant des lettres de l'alphabet et il fallait former certains mots avec pour obtenir des cadeaux de la part d'un autre PNJ. La plupart de ces PNJ étaient invisibles pour augmenter la difficulté de la quête. Le premier PNJ était visible et nous montrait quelques secondes la position du PNJ suivant sur la carte. Ensuite, il fallait trouver la case sur laquelle le curseur de la souris changeait de forme pour prendre celle qu'il a quand on survole un PNJ. Seulement après avoir fait plusieurs fois la quête, on connaissait l'emplacement exact de chaque PNJ car ils ne bougeaient pas.

Si on reprend cette quête mais cette fois en rendant les PNJ mobiles tout en les maintenant invisibles, la difficulté ne serait plus du tout la même et il y aurait une réelle recherche de chaque PNJ à chaque fois que l'on ferait la quête.

Avantages & inconvénients

Pour l'amélioration de ces PNJ, comme j'utilise les améliorations précédentes, les avantages et les inconvénients restent les mêmes. Cependant, le nombre de PNJ améliorés augmentant, les avantages seraient encore plus visibles pour les joueurs. Mais il en va de même avec les inconvénients, à savoir qu'il faudrait alors les sprite de déplacement de chaque PNJ supplémentaire.

Avec toutes les modifications que nous venons de voir, il est possible d'améliorer considérablement la qualité des PNJ et leur réalisme en changeant certaines parties de leur fonctionnement. Voyons maintenant comment en faire autant pour les monstres qui peuplent l'univers de Ragnarök Online.

b. Améliorations des monstres & boss

i. Structurer l'utilisation des sorts pour les monstres

Là où le comportement des monstres manque de structure, c'est au niveau de leurs sorts. En effet, le choix du sort et le moment auquel le monstre choisi de le lancer sont dus au hasard. L'idée est d'améliorer ces deux actions des monstres pour faire en sorte que les monstres deviennent de meilleurs combattants.

Que les monstres choisissent aléatoirement un sort et également aléatoirement quand le lancer n'est pas systématiquement une mauvaise chose. Qu'un monstre qui a la possibilité de se téléporter le fasse pour sauver sa vie au dernier moment est une réaction pleine de sens, mais qu'il le fasse en début de combat alors qu'il a de grandes chances de victoire, c'est une réaction bien moins logique.

Ce qu'il faut faire, c'est déterminer quels sorts peuvent être lancés et en fonction de quels critères. Par contre, il faut aussi définir des priorités entre les sorts car si un monstre se fait presque tuer en un coup, il n'est pas utile qu'il se soigne, il sera tout de même tué au second coup par contre, se téléporter serait la meilleure chose à faire pour lui.

Les principaux sorts qui doivent être structurés selon des critères sont les sorts qui visent à défendre, à protéger le monstre. La partie d'attaque pouvant rester aléatoire afin que le joueur ne puisse pas prévoir l'intégralité du combat à l'avance et qu'il ait donc à se tenir prêt à réagir aux actions du monstre à tout moment.

Regardons maintenant les sorts de défense des monstres.

Le « Heal », il s'agit du sort de soin qui permet au monstre de récupérer des points de vie. Je vois deux situations dans lesquelles le monstre peut l'utiliser. Les voici :

- Lorsque le monstre est dans un combat et qu'il a perdu au moins autant de points de vie que le « Heal » lui en rendrait. Il vaut mieux utiliser le sort tôt dans le combat et à plusieurs reprises plutôt que trop attendre et risquer qu'un coup spécial du joueur ne soit fatal. Par contre, il vaut mieux attendre d'avoir perdu suffisamment de points de vie afin que le « Heal » soit intégralement utile. En effet, si le monstre n'a perdu que 100 points de vie et que son « Heal » lui rend 1000 points de vie, il vaut mieux attendre d'en avoir perdu 1000 pour optimiser l'utilisation du sort.
- Lorsque le monstre n'est pas en train de combattre. Et plus précisément, lorsqu'il lui manque des points de vie et qu'il n'est pas dans un combat. Ce peut être le cas lorsque le monstre vient de se téléporter alors qu'il combattait. Dans ce cas, si le monstre peut se soigner avec le « Heal », il semble logique qu'il le fasse avant d'être à nouveau attaqué ou qu'il attaque à nouveau.

Par exemple, voici un monstre que j'ai vu apparaître. Comme tous les monstres qui apparaissent, ils ont tous leurs points de vie et pourtant, après quelques instants, il lance un « Heal » sur lui-même.

Bien que le nombre 116 qui indique le nombre de points de vie récupérés, le monstre ne gagne aucun point de vie car il ne peut pas avoir plus de points de vie qu'au moment où il apparaît.

Le « Teleport », il s'agit du sort qui permet au monstre de se téléporter en un point aléatoire de la carte. Je ne vois qu'une situation dans laquelle le monstre devrait y recourir :

- Lorsque le monstre est sur le point de mourir. En effet, si l'issue du combat semble inévitable, quand le monstre n'a presque plus de points de vie, se téléporter peut lui sauver la vie. La quantité de points de vie à partir de laquelle il doit essayer de se téléporter peut être définie soit par un nombre de points de vie, soit par un pourcentage de sa vie totale. Pour sauver sa vie, le monstre lancerait un « Teleport » afin de fuir le combat et surtout son adversaire. S'il en a la capacité, il pourra ensuite se soigner ou se faire soigner par un autre monstre.

Le « Hide », il s'agit du sort qui permet au monstre de se rendre invisible. Lorsqu'il est invisible, le monstre ne peut pas être attaqué par le joueur car il ne sait plus où se trouve le monstre. Il existe deux types d'invisibilité, le « Hide » et le « Cloaking », les deux rendent le monstre invisible, mais seul « Cloaking » permet au monstre de se déplacer.

- Lorsque le monstre est invisible, si on reste en contact direct avec lui, il peut continuer à nous frapper. Tant qu'il est invisible, il peut également se soigner s'il en a le pouvoir. Par contre, certains joueurs comme les « Mages » et les « Acolytes » ont un sort qui permet de faire réapparaître tous les monstres situés dans un certain rayon autour d'eux.

Ce sort est bien conçu, surtout « Hide » car les monstres qui sont capables de l'utiliser le font souvent lorsqu'ils n'ont quasiment plus de vie et profitent d'être invisibles pour récupérer leurs points de vie en se soignant. Sauf si le joueur a la capacité de les faire réapparaître pour pouvoir les « achever ».

Par contre, « Cloaking » est moins bien fait. Les monstres qui l'utilisent s'en servent à n'importe quel moment. Que ce soit pendant un combat ou en dehors. Lorsqu'ils l'utilisent en dehors d'un combat, ça peut leur permettre de nous attaquer par surprise car on ne savait pas qu'ils étaient là et d'un seul coup, on reçoit des

attaques et on perd de la vie. C'est une bonne utilisation du sort mais là où c'est dommage, c'est encore lorsque le monstre est presque mort. Si le monstre se rend invisible, au lieu de continuer à attaquer il prend la fuite et alors il ne serait plus possible pour le joueur de le tuer à moins d'avoir soit le pouvoir de le faire réapparaître soit de retrouver le monstre par hasard au moment où il redeviendrait visible.

Avantages & inconvénients

Ces améliorations, ne sont que techniques, pour les mettre en place, il faut modifier le programme des sorts accessibles aux monstres. De plus, comme il s'agit de conditionner l'utilisation des sorts et non de les modifier visuellement ou encore d'en créer de nouveaux, ces modifications sont transparentes pour les joueurs.

Pour les joueurs, l'intérêt est que les monstres sembleront avoir un instinct de survie et être doués d'une certaine intelligence leur permettant d'optimiser ou tout du moins d'augmenter leurs chances de victoire lors des combats.

Les autres améliorations que j'ai identifiées pour les monstres ne sont pas liées aux sorts, mais aux monstres eux-mêmes.

ii. Lier les monstres entre eux

Les monstres sont des êtres solitaires dans Ragnarök car ils ont été conçus ainsi. Afin de faire varier un peu les comportements des monstres, certains ont reçu des capacités supplémentaires « passives ». J'utilise le mot passif car il a un sens bien précis dans le jeu. En effet, il existe deux catégories de sorts dans Ragnarök.

- Les sorts « actifs » qu'il faut déclencher en appuyant sur une touche pour pouvoir les utiliser. Pour utiliser un sort « actif » deux fois, il faudra le déclencher deux fois.
- Les sorts « passifs » ils sont effectifs en permanence, par exemple le sort « Sword Mastery » du Swordman permet d'augmenter la puissance d'attaque du joueur quand il combat avec une épée. Il n'y a rien à faire pour les utiliser et une fois qu'on l'a appris, dès lors que l'on remplit les conditions d'applications, le sort est utilisé automatiquement et systématiquement.

Ces capacités passives des monstres sont variées, mais ont toutes un rapport avec le combat « Monstre contre Joueur ». Par exemple, certains monstres sont agressifs, si un joueur entre dans leur champ de vision, ils vont aller l'attaquer. D'autres sont capables de détecter la magie. Si un joueur se tient à distance d'un monstre et décide de l'attaquer en lui lançant un sort magique, alors le monstre va « sentir » l'attaque et pendant que le joueur chargera son sort, le monstre viendra attaquer le joueur.

Une autre capacité intéressante est la solidarité. Cela signifie que si on attaque un monstre et qu'un autre identique est à côté, alors il viendra aider son congénère en attaquant le joueur. Cette capacité est d'autant plus intéressante que le joueur qui fait au départ face à un seul ennemi, peut vite se retrouver à en combattre 4 ou 5 en même temps ce qui n'est pas forcément possible selon le niveau du joueur.

Ces capacités comme les autres qui existent sont toujours liées à un seul monstre et influent sur le fait qu'il va combattre ou non un joueur. Une amélioration à laquelle j'ai pensé, est complémentaire à cette solidarité. Il s'agit de faire en sorte que des monstres puissent se déplacer en meute. En effet, être solidaire c'est bien, mais s'il est seul dans un coin, ça ne changera rien. Par contre, si les monstres solidaires venaient à se déplacer par groupes de 5 à 10, les combats seraient plus difficiles mais aussi plus intéressants. Les joueurs possèdent des sorts qui font effet soit sur une cible donc un seul adversaire soit sur une zone donc potentiellement plusieurs monstres.

Faire en sorte qu'ils se déplacent en meute un peu comme les escortes mais sans pour autant qu'il y ait un boss permettrait de diversifier davantage les combats qui sont très majoritairement des face à face. A mon sens, ce serait un réel changement car certains personnages ont beaucoup de sorts de zone mais ils n'ont que rarement l'occasion de s'en servir en dehors des combats entre les guildes ou contre les boss, combats qui se font en équipes.

Avantages & inconvénients

Cette amélioration présente plusieurs avantages. Le premier est que pour les joueurs, ce nouveau comportement permettrait de renouveler les combats des joueurs contre les monstres. De plus, cela permettrait de relancer l'intérêt du choix de certaines classes de personnages chez les joueurs comme les « Mages ». Ils possèdent de nombreux sorts de zones qui leurs permettraient d'être en position de force face à une meute.

Un dernier avantage à signaler est le faible travail nécessaire pour mettre ce système en place. En effet, il existe un système d'escorte de monstres qui est utilisé par les boss. Il suffirait de faire en sorte que certains monstres « classiques » aient cette aptitude pour mettre en place cette solution.

Ces déplacements en meutes seraient une première étape pour lier les monstres entre eux. Une autre étape serait de lier les parents et les enfants.

iii. Lier les monstres avec leur progéniture

En effet, une autre particularité des monstres de Ragnarök Online est qu'il en existe quelques uns qui sont capables d'avoir des petits. Le fonctionnement est relativement simple, le monstre lance un sort qui a pour effet de créer un œuf ou une larve qui après un délai variable va lancer un sort sur eux-mêmes pour éclore.

Le gros problème de ce système, c'est qu'il n'y a aucun lien entre les parents et les enfants. Une fois que le monstre a lancé son sort et que l'œuf est apparu, le monstre continue sa « vie » comme si rien ne s'était passé et pour le petit, il est comme un monstre quelconque et part également vivre sa « vie » de son côté.

Il serait compréhensible que les parents restent avec leurs enfants et que lorsqu'un enfant se fait attaquer par un joueur, les parents viennent à son secours au plus vite. De même, la réaction inverse est à prévoir, si les parents se font attaquer, en fonction du déroulement du combat, le petit peut rester aux côtés de ses parents, un peu en retrait ou alors, si ses parents sont sur le point de mourir, il peut alors s'enfuir aussi vite que possible.

Voici quelques monstres qui ont des petits :

- Le Peco peco qui pond un œuf, un Peco peco egg qui va éclore dans une des deux formes de Picky :

Peco peco

Peco peco egg

Picky

Picky

(avec une coquille sur la tête)

- Il existe des égouts remplis de cafards. Il y a des mâles, des femelles et parfois, ce sont directement des Thief bug egg qui apparaissent. Il n'y a pas de ponte à partir d'un des parents. Après un certain temps, il peut éclore en larve :

Thief bug (Femelle)

Thief bug (Mâle)

Thief bug egg

Thief bug (Larve)

- Il existe également certains monstres qui apparaissent soit en tant qu'adulte, soit en tant que bébé. C'est le cas des Desert wolf :

Desert wolf

Baby desert wolf

Il existe une dernière forme d'évolution des monstres, mais celle-ci est plus spécifique, il s'agit d'une auto-évolution à l'image des papillons. Le monstre de départ est un Fabre, une sorte de chenille qui va se changer en Pupa qui ne bouge pas et ressemble beaucoup à un cocon. Pour terminer, le cocon éclos en Creamy, un grand papillon :

Fabre

Pupa

Creamy

Cette évolution étant déjà très réaliste, je ne vois pas de raison de la modifier.

Avantages & inconvénients

Cette amélioration a pour avantage de renforcer le réalisme de jeu et aurait pour vocation de compléter l'amélioration d'effet de meute de monstres que je vous ai présentée précédemment. Elle n'est pas indispensable, et demande pas mal de travail techniquement parlant car il faut plus qu'un effet de meute pour donner une vraie illusion de lien familial entre des monstres.

En restant encore sur le principe du groupe de monstre, voyons comment améliorer les escortes des boss.

iv. Améliorer le lien entre les boss et leurs escortes

Tous les points d'amélioration des boss sauf un sont des points d'amélioration des monstres.

Je ne vais donc pas les répéter ici. Attardons nous maintenant sur un point problématique des boss, la téléportation. En effet, dans Ragnarök, lorsqu'un boss se téléporte, il le fait tout seul. A ce moment là, les monstres qui l'escortaient se retrouvent seuls et si on ne les attaque pas, ils restent figés indéfiniment. Dès qu'on en attaque un, il se « réveille » et combat contre nous.

Il faudrait créer un autre sort de téléportation pour les boss qui serait un sort de téléportation de groupe. Seuls les boss qui peuvent se téléporter auraient accès à ce sort. Ensuite, il faut faire en sorte que le boss mémorise quels monstres font partie de son escorte lorsqu'il les invoque. De plus, lorsque le boss fera appel à ce nouveau sort de téléportation, il n'aura qu'à téléporter avec lui et au même endroit les monstres qu'il aura mémorisés comme membres de son escorte.

Avantages & inconvénients

Cette amélioration nécessite d'ajouter des informations aux boss pour qu'ils sachent à quels monstres ils sont liés pour les téléporter avec eux. Un autre point technique est qu'il faut aussi téléporter le boss et son escorte au même endroit. Il ne suffit pas de téléporter tout le groupe en même temps.

L'avantage pour les joueurs est que si le boss se téléporte, généralement, l'escorte restante est plus une gêne qu'autre chose. Là, le problème disparaît et l'enjeu devient plus important car si le boss apparaît devant nous, il pourrait alors le faire accompagné de son escorte. Ce serait un risque supplémentaire pour les joueurs.

2. Choix des solutions et processus de changement

Techniquement toutes ces solutions sont réalisables mais demandent plus ou moins de travail. En effet, certaines nécessitent une grosse charge de travail avec la création de toutes les étapes d'animation pour les déplacements des PNJ. D'autres nécessitent d'une part un gros investissement matériel pour mémoriser les nombreuses informations complémentaires pour chaque joueur et chaque personnage et d'autre part une grosse charge de développement pour mettre en place toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées.

Certaines de ces solutions sont réalisables avec peu de travail d'un point de vue technique, il suffirait de modifier les scripts de quelques PNJ pour mettre en place certaines améliorations, même de façon partielle. Il est possible que ce soit celles à privilégier, mais il est encore trop tôt pour le décider.

De plus, des améliorations importantes comme le déplacement des habitants nécessitent un grand changement technique, ce qui les rend moins acceptables. Cependant, comme elles servent de base à d'autres améliorations, il faut aussi prendre en compte cet aspect de dépendance des améliorations les unes par rapport aux autres.

Afin de savoir quelles sont les meilleures améliorations à mettre en place dans Ragnarök Online du point de vue de Gravity (Concepteur et éditeur de Ragnarök Online) pour améliorer l'expérience et le plaisir des joueurs, je vais établir un classement des différentes améliorations et détailler le top 3 de ces solutions.

Critères de sélection

Dans un premier temps, j'ai listé tous les critères techniques qui peuvent intervenir dans les différentes améliorations possibles. De cette façon, je pourrais déjà établir un premier classement qui sera finalisé par une seconde série de critères portant sur l'impact des améliorations dans le jeu. Pour Gravity, l'important est d'apporter des nouveautés ou de renouveler l'existant pour susciter perpétuellement chez les joueurs l'envie de découvrir l'ensemble de l'univers de Rune-Midgard. Voici les critères techniques que j'ai identifiés :

- A) Est-il nécessaire de modifier la structure matérielle des serveurs ?
- B) Ces modifications sont-elles importantes ou minimales ?

- C) Est-il nécessaire de créer de nouveaux graphismes ?
- D) Ces graphismes sont-ils nombreux ?

- E) Est-il nécessaire de créer de nouvelles fonctionnalités ?
- F) Est-il nécessaire de modifier des fonctionnalités actuelles ?
- G) Ces fonctionnalités sont-elles complexes ?
- H) Ces fonctionnalités sont-elles nombreuses ?

Maintenant que nous avons le moyen de classer techniquement les différentes améliorations que l'on a vues, on va définir les critères qui permettront de les classer par rapport à leur impact dans le jeu. Voici les critères de ce second classement :

- I) Est-ce qu'il y a besoin de communiquer après des joueurs ?
- J) Si oui, faut-il expliquer comment le nouveau système fonctionne ?
- K) Est-ce que les joueurs pourront en retirer des avantages pour leur(s) personnage(s) ?
- L) Est-ce que cette fonctionnalité sera utilisée fréquemment par les joueurs ?
- M) Concerne-t-elle des « outils » usuels ou occasionnels de la vie des personnages ?

Toutes ces questions vont permettre de voir l'implication des améliorations dans la vie des joueurs, non pas par rapport à l'immersion, mais par rapport à l'utilité des améliorations. La meilleure amélioration possible ne serait pas intégrée si elle ne devait être utilisée qu'occasionnellement par quelques rares joueurs. Le tableau d'analyse des améliorations se trouve en annexe.

Top 3 des améliorations

Numéro	Améliorations
1	Rendre mobiles les habitants
2	Créer un lien entre les joueurs et les PNJ
3	Faire varier les dialogues des PNJ
4	Améliorer les 3 ensembles
5	Améliorer les autres habitants
6	Structurer l'utilisation des sorts pour les monstres
7	Lier les monstres entre eux
8	Lier les monstres avec leur progéniture
9	Améliorer le lien entre les boss et leurs escortes

Questions	Améliorations								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
B	-	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-
C	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
D	Oui	-	-	Oui	Oui	-	-	-	-
E	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non
F	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
G	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Oui
H	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
I	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
J	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-
K	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non
L	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
M	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non

Parmi toutes ces questions, il y en a cinq qui me semblent être les plus pertinentes pour classer les améliorations. Il s'agit des questions A, C, E, F et K. En ne considérant que ces questions, il en ressort un classement avec une première amélioration, la numéro 7, suivie par trois autres améliorations ex aequo : les 3, 6 et 9. La première amélioration sélectionnée est celle qui consiste à lier les monstres entre eux. Ensuite, viennent la variation des dialogues des PNJ, l'amélioration de l'utilisation des sorts par les monstres et l'amélioration du lien entre les boss et leurs escortes.

J'aurais pu utiliser les autres critères afin de départager ces trois améliorations, mais je préfère ne pas le faire. En effet, l'amélioration du lien entre les boss et leurs escortes est très proche de l'amélioration des liens entre les monstres. Je préfère donc grouper ces deux améliorations en une seule et avoir quatre améliorations en trois.

Maintenant, voyons comment implanter ces changements vis-à-vis des joueurs une fois qu'ils auront été testés et validés pour être ajoutés dans le jeu actuel.

Processus de changement

Pour jouer à Ragnarök, comme pour tout jeu sous Windows, on lance un fichier exécutable. Ensuite, comme pour beaucoup d'autres MMORPG, avant de lancer le jeu, ce fichier lance ce qu'on appelle un « patcheur » il s'agit en fait d'une petite application qui va comparer la version du jeu que l'on possède avec la dernière disponible sur le serveur de Gravity. Si notre version est antérieure, le « patcheur » va télécharger puis installer une mise à jour et après seulement le jeu sera accessible. Si notre version est à jour, le jeu est directement accessible.

Les mises à jour faites par le « patcheur » concernent essentiellement des corrections de bugs, et l'ajout de faible contenu généralement lié à un « event ». Dans les images suivantes, il s'agit de la version française de Ragnarök. N'ayant pas joué dernièrement à Ragnarök, j'ai au moins une mise à jour de disponible.

Voici le « patcheur » en cours de mise à jour, la mise à jour date du 3 juin 2009 :

Et ici, le « patcheur » une fois la mise à jour terminée et le jeu prêt à être lancé :

Ce système de « patcheur » permet d'ajouter au jeu des mises à jour que l'on peut qualifier de mineures comme par exemple l'ajout de nouveaux objets, de nouveaux PNJ pour un « event » par exemple.

Un second système de mise à jour du jeu existe pour les mises à jour importantes. Il s'agit le plus souvent de l'ajout de nouvelles classes de personnages ou de nouvelles zones géographiques avec des nombreuses nouveautés : monstres, PNJ, quêtes, objets, donjons, boss, etc...

Pour ces mises à jour majeures, Gravity met à disposition sur son site un « gros » patch que l'on télécharge puis installe comme un logiciel indépendant. Le contenu étant tellement important que Gravity préfère que les utilisateurs le téléchargent eux-mêmes plutôt que de saturer le « patcheur ». De même, Gravity met également à disposition sur son site une installation complète du jeu avec le nouveau patch intégré.

Maintenant que l'on sait comment fonctionne le système de mise à jour de Ragnarök Online, voyons lequel correspond le mieux à nos améliorations.

Toutes nos mises à jour concernent la modification de fonctionnalités actuelles qui n'impacteront pas de manière radicale les joueurs. On peut constater que dans la fenêtre du « patcheur » il y a une grande zone qui concerne les dernières mises à jour. Et comme en plus Gravity envoie une newsletter hebdomadaire avec entre autre les informations concernant la dernière mise à jour, informer les joueurs ne sera pas une lourde tâche.

Toutes nos améliorations pourraient donc être mises en place via le « patcheur » et avec en parallèle une communication via le patcheur lui-même et la newsletter pour décrire ce qui a changé mais sans pour autant détailler les mécanismes. Par contre, la majorité de nos modifications ne sont pas des ajouts de contenu, ce sont des modifications du système du jeu. Ces modifications sont à mettre en place non pas au niveau du jeu sur les ordinateurs des joueurs, mais directement sur le serveur. Pour cela, Gravity a prévu une plage horaire hebdomadaire de maintenance qui est utilisable en cas de besoin pour mettre à jour le serveur.

Pour résumer, la mise en place des modifications va se faire de la manière suivante :

- Création d'un patch via le « patcheur » avec le nouveau contenu à savoir les nouveaux dialogues des PNJ
- Création d'un patch pour les serveurs de Gravity
- Création de communications pour le « patcheur », la newsletter et le site
- Envoi de la newsletter
- Lors de la plage horaire de maintenance hebdomadaire :
 - Arrêt du serveur
 - Diffusion du patch et de la communication pour le « patcheur »
 - Mise en place du patch sur le serveur
 - Mise en place de la communication sur le site
 - Redémarrage du serveur

Synthèse des résultats

Il existe aujourd'hui un très grand nombre de MMORPG. Avec l'essor d'internet, cette catégorie de jeux vidéo est très prisée par les joueurs et l'industrie du jeu vidéo est également très active sur ce marché. Etant donné la quantité incalculable de MMORPG actuellement disponibles sur le marché, il existe une infinité d'univers, de règles et de fonctionnalités permettant de créer l'illusion que ces univers sont comme des réalités parallèles dans lesquelles les joueurs peuvent vivre une autre vie.

L'un des principaux éléments servant à améliorer le réalisme de ces univers est l'ensemble des PNJ qui y « vivent ». En effet, pour chaque univers, il existe des habitants, des monstres ou encore d'autres êtres imaginés pour peupler l'univers et guider le joueur dans ses aventures.

Le problème, c'est que ces PNJ sont des personnages virtuels et en plus, ils sont contrôlés par les programmes qui composent les serveurs des jeux. Comme tout programme, ces PNJ suivent des règles bien précises et sont donc exempts de toute autonomie dans leur comportement. C'est ce manque de liberté qui nuit à la qualité de l'illusion créée par les univers des MMORPG comme celui de Rune Midgard du jeu Ragnarök Online.

Nous venons de voir ensemble plusieurs solutions permettant d'améliorer différents PNJ de Ragnarök. Dans un premier temps, on peut constater qu'il est possible d'imaginer toutes sortes d'améliorations pour n'importe quel PNJ afin d'optimiser son réalisme et l'illusion qu'il n'est pas un PNJ mais un être vivant.

Avant de mettre en place une de ces améliorations, il faut prendre en compte plusieurs critères qui sont communs à toute application, qu'il s'agisse d'un logiciel ou d'un jeu vidéo. Il s'agit de :

- La nécessité de cette amélioration pour les joueurs
- La charge de création et/ou de modification technique pour mettre en place l'amélioration
- Le coût que représente cette amélioration en temps et en argent

Il en ressort que les meilleures améliorations sont celles qui apportent le plus aux joueurs et qui parallèlement coûtent le moins à l'éditeur à tout point de vue.

Enseignements tirés / Apport de ce travail

Avant de faire ce mémoire, je pensais bien connaître Ragnarök Online et je doutais de pouvoir découvrir beaucoup de choses étant donné les différentes expériences que j'ai faites par le passé. Finalement, j'ai beaucoup appris sur ce jeu et son fonctionnement.

Ce mémoire m'a permis de regarder plus loin que le simple point de vue du joueur. En effet, que ce soit pour analyser le jeu et certains de ses fonctionnements ou encore pour imaginer des améliorations que l'on puisse apporter à Ragnarök Online, il a fallu que je me place du côté des concepteurs.

Ils ont des contraintes de coût, de complexité ou encore de temps qui impliquent que leurs choix peuvent diverger de ce que les joueurs veulent. Par contre, quand on se met à leur place, on comprend mieux leurs décisions. Mais surtout, c'est là qu'on voit que les métiers de la conception de jeux vidéo, contrairement aux idées reçues, sont de vrais métiers comme n'importe lequel des autres métiers de conception du milieu de l'informatique.

Enfin, je savais déjà que pour l'aspect programmation il y a plusieurs profils nécessaires pour développer les fonctionnalités du système, tels que les spécialistes en intelligence artificielle pour les monstres, il y a également les scripteurs dont les connaissances techniques requises sont moindres, par contre une très bonne connaissance de l'univers du jeu leur est nécessaire. Je n'avais pas imaginé qu'une « simple » modification comme permettre aux PNJ de se déplacer pouvait nécessiter tant de travail entre les étapes d'animation et la mise en place du système de déplacement faisant appel à ces animations.

En tant que joueur, on ne réalise pas toujours l'ampleur du travail qu'il y a derrière la création d'un jeu vidéo. Je n'ai pas eu l'occasion de réaliser une des améliorations que j'ai présentées, même partiellement, mais grâce à l'ITIN, en parallèle de ce mémoire, nous avons un projet de réalisation de jeu vidéo et à travers ce projet, j'ai pu être confronté à cette charge de travail. Même pour un « petit » jeu comme on en trouve des dizaines en Flash sur internet, il y a beaucoup de travail et c'est une tâche loin d'être aisée.

J'ai réellement beaucoup appris grâce à ce mémoire sur tout cet univers qui se cache derrière tous ces jeux qui nous divertissent et auquel j'ai de plus en plus envie de prendre part.

Conclusion

A travers ce travail d'étude sur le jeu Ragnarök Online j'ai pu constater que pour un éditeur, un jeu vidéo est un projet similaire à tout autre projet logiciel. Chaque logiciel a ses limites qui peuvent nuire à son efficacité. Dans le cas de Ragnarök, ce sont les PNJ qui nuisent à l'illusion créée par le jeu.

On a également pu voir qu'il y a de nombreux moyens d'améliorer ces PNJ afin de repousser les limites du jeu. Ainsi, en montrant de l'intérêt pour le joueur ou encore en adaptant les dialogues des PNJ à l'environnement, il est possible d'améliorer grandement la qualité de réalisme de l'univers de Ragnarök et ainsi, le joueur pourra encore plus facilement se plonger dans le jeu et y incarner son personnage.

Cependant, les limites que l'on a identifiées sur les PNJ de Ragnarök Online sont applicables à d'autres PNJ d'autres MMORPG. Chaque univers possède ses propres limites qui peuvent être les mêmes que celles d'autre jeux.

En plus, les MMORPG font appel à de nombreux systèmes de jeux qui permettent de faire des analogies avec d'autres types de jeux comme les jeux de combats pour le choix des techniques employées, les jeux de stratégie pour la gestion des ressources et la communication entre le joueur et les PNJ, etc...

On peut donc appliquer cette réflexion sur comment dépasser les limites de Ragnarök Online à tous les autres jeux vidéo quels qu'ils soient. Le but étant d'améliorer le jeu afin de procurer au joueur une meilleure expérience de jeu qui le fera préférer (un jeu) à un autre et tout cela au coût le moins élevé possible.

Bibliographie

Michael Genesereth, Nils J. Nilsson, Logical Foundations of Artificial Intelligence - Morgan Kaufmann Publishers, 2007

Katie Salen, Eric Zimmerman, Rules of Play: Game Design Fundamentals - Boston : The MIT Press, 2003 - Cité par : Eric Chahi, Nicolas Bredèche, Le jeu vidéo, une œuvre systémique – 2007, Edit, numero7
http://edit-revue.com/docs/EDIT_195F.pdf

Johnson Daniel, Wiles Janet, Computer Games with Intelligence - Fuzzy Systems, 2001
The 10th IEEE International Conference on, Melbourne, Australie

Jean-Luc Berkovits & Grégory Prudente, Interview de Stéphane Haefliger, Sociologue - 2009

DS Improve SA, Aperçu des techniques d'intelligence artificielle utilisées dans l'industrie du jeu vidéo – Dossier interne de la société
http://www.itscan.be/files/Games_dossier_FR.pdf

Henri Blum, ActionScript – Développez des jeux en Flash - 2006, ENI Editions, Collection Solutions informatiques, page 196, section « Monstres et intelligence artificielle »

Université de Nice-Sophia Antipolis, Algorithmes sur les graphes – 2003-2004, TP n°8 d'algorithmique & Programmation de la formation de DEUG MIAS
<http://www-mips.unice.fr/ITC/Ouvert/tp08.pdf>

Equipe académique de mathématiques de Bordeaux, Algorithme de Dijkstra - 2002
http://mathematiques.ac-bordeaux.fr/pedalyc/seqdocped/graphes/paf_02-03/dijkstra.pdf

Gary Rosenzweig, ActionScript 3.0 pour les jeux – 2008, Pearson - CampusPress

Alvanov Zpalanzani, Hafiz Ahmad, Ragnarok online, Reality of Virtual Phenomenon - Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Department of Design, Visual Communication Design Program
http://www.fsrđ.itb.ac.id/wp-content/uploads/05-ragnarok_alva.pdf

Ragnarök Europe, NBC Giga starts Ragnarok Online League - 2005
http://www.burda-ic.com/fileadmin/user_upload/13_04_05_PM_Burda_Ragnarok_Giga_Liga_complete_in_english.pdf

Webographie

Wikipédia, Personnage non-joueur - Consultation : Décembre 2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnage_non_joueur

2001Jeux.com, PNJ Définition - Auteur : JCV - Consultation : Décembre 2008
<http://www.2001jeux.com/definition-pnj.php>

GameWorld.fr, Définition PNJ - Consultation : Décembre 2008
<http://www.gameworld.fr/definition-253.html>

Wikipédia, Présentation de World of Warcraft - Consultation : Février 2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft

GameKult.com, Présentation de Ragnarök Online - Consultation : Février 2008
http://www.gamekult.com/tout/jeux/fiches/J000020007_test.html

Wikipédia, Immersion - Consultation : Juillet 2009
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Immersion_\(r%C3%A9alit%C3%A9_virtuelle\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Immersion_(r%C3%A9alit%C3%A9_virtuelle))

Wikipédia, Algorithme - Consultation : Juillet 2009
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithmique>

Wikipédia, Patch - Consultation : Juillet 2009
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Patch_\(informatique\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Patch_(informatique))

Wikipédia, Client/Serveur - Consultation : Juillet 2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/Client_serveur

Terminologie

1. Abréviations

- AI : Artificial Intelligence, traduction anglaise d'IA
- FPS : First-Person Shooter traduction de Jeu de tir à la première personne
- IA : Intelligence Artificielle
- NPC : Non-Player Character, traduction anglaise de PNJ
- PNJ : Personnage Non-Joueur

2. Glossaire

- Algorithme : Un algorithme est un processus systématique de résolution, par le calcul, d'un problème permettant de présenter les étapes vers le résultat à une autre personne physique (un autre humain) ou virtuelle (un ordinateur). En d'autres termes, un algorithme est un énoncé d'une suite d'opérations permettant de donner la réponse à un problème.
- Avatar : Il s'agit du personnage que le joueur incarne dans le jeu et qui le représente. Par exemple, les pions du Monopoly sont les avatars de joueurs.
- Bot : Mot anglais (diminutif de robot) qui désigne un personnage contrôlé par l'ordinateur.
- Carte graphique : (Ou carte vidéo), c'est une carte d'extension d'ordinateur dont le rôle est de produire une image affichable sur un moniteur.
- Client / Serveur : L'architecture client/serveur désigne un mode de communication entre plusieurs ordinateurs d'un réseau qui distingue un ou plusieurs postes clients du serveur : chaque logiciel client peut envoyer des requêtes à un serveur. Un serveur peut être spécialisé en serveur d'applications, de fichiers, de terminaux, ou encore de messagerie électronique.
 - Caractéristiques d'un serveur :
 - il est initialement passif (ou esclave, en attente d'une requête) ;
 - il est à l'écoute, prêt à répondre aux requêtes envoyées par des clients ;
 - dès qu'une requête lui parvient, il la traite et envoie une réponse.
 - Caractéristiques d'un client :
 - il est actif le premier (ou maître) ;
 - il envoie des requêtes au serveur ;
 - il attend et reçoit les réponses du serveur.

Le client et le serveur doivent bien sûr utiliser le même protocole de communication. Un serveur est généralement capable de servir plusieurs clients simultanément.

- Immersion : C'est un état psychologique où le sujet cesse de se rendre compte de son propre état physique. Il est fréquemment accompagné d'une intense concentration, d'une notion perturbée du temps et de la réalité. Le terme est largement répandu dans le milieu de l'informatique, de la réalité virtuelle, et des jeux vidéo MMORPG, mais il est peut être employé à tort comme mot à la mode, un « buzzword ». Dans ce cas, sa signification est intentionnellement vague, mais reste appréciée pour sa connotation particulièrement captivante.
- Jeu de rôle : Jeu de société dans lequel plusieurs participants créent ou vivent ensemble une histoire par le biais de dialogues, chacun incarnant un personnage. Le support de l'imaginaire est très important et des dés, du papier et des crayons constituent l'essentiel des accessoires nécessaires pour jouer.
- Maître du jeu : Joueur qui met en scène la partie. Contrairement aux autres joueurs, il ne joue pas un personnage en particulier, mais tous les personnages non-joueurs (PNJ) à la fois.
- Patch : (Ou mise à jour). Un patch est une section de code que l'on rajoute à un logiciel, pour y apporter des modifications : correction d'un bug, traduction, crack.
- Patcheur : Il s'agit d'un outil lié au jeu qui permet de le maintenir à jour. Il se lance avant le jeu et si des patches sont disponibles, il les télécharge et les installe. Une fois que c'est fait, il lance le jeu et s'éteint.
- PNJ dits « scripté » : PNJ dont les actions sont déjà écrites. Dès sont entrée en scène, il suit son propre scénario du début à la fin sans le modifier.
- Puce : Composant électronique reproduisant une ou plusieurs fonctions électroniques plus ou moins complexes.
- Script : Liste de commandes écrites dans un certain langage destinée à être interprétée pour effectuer une certaine tâche.

Annexes

Présentation officielle	1
Ensemble des classes	2
Carte du monde	3
Script pour devenir Mage.....	4
Présentation du monstre Hornet.....	8
Questionnaire pour les intervenants	11
Réponse 1	12
Réponse 2	13
Réponse 3	14
Analyse des améliorations.....	15

Présentation officielle

Source : site officiel français

URL : <http://www.ragnarokonline.fr/site/>

« *Ragnarök Online est un jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs dans un univers heroic-fantasy doté de graphismes uniques de type manga.*

- *Créez jusqu'à cinq personnages, personnalisez-les en définissant leur apparence physique avec une combinaison d'équipements originaux, et choisissez une classe parmi les trente-trois disponibles*.*
- *Explorez des dizaines de villes, de donjons et de cartes* aux décors fantastiques et féériques.*
- *Combattez des monstres toujours plus forts pour faire progresser vos personnages dans le jeu, réincarne-vous et devenez un des demi-dieux du royaume de Rune-Midgard.*
- *Rencontrez des milliers d'autres joueurs pour jouer ensemble et partir à l'aventure.*
- *Intégrez une Guilde ou créez la votre avec vos amis. Affrontez alors vos adversaires dans des batailles titanesques pour la possession de l'Emperium et devenir le maître des lieux.*
- *Libérez enfin le royaume des hordes de monstres venus l'envahir.*
- *Ragnarök Online est un jeu facile d'accès grâce à son interface conviviale et intuitive. Elle vous permet d'apprécier rapidement le jeu et de communiquer facilement avec vos compagnons de route.*
- *Découvrez ses graphismes enchanteurs qui associent parfaitement 2D et 3D.*

** Des classes, ainsi que de nouvelles zones géographiques sont régulièrement ajoutées à l'univers de Ragnarök lors de mises à jour fréquentes. »*

Ensemble des classes

Source : site officiel international

URL : <http://iro.ragnarokonline.com/game/jobintro.asp>

SUPERNOVICE

Novice

First Job Class

2-1 Job Class

2-2 Job Class

Transcendent Classes

Trans 2-1 classes

Trans 2-2 classes

Extended Classes

1st Extended Class

Taekwon Boy/Girl

Ninja

Gunslinger

2nd Extended Class

Taekwon Master

Soul Linker

Carte du monde

Voici la carte globale du monde de Ragnarök Online à la date d'aujourd'hui (23 février 2009).

On distingue sur cette carte une sorte de découpage en carrés. A chaque carré correspond à une carte du jeu. Il s'agit soit d'une ville, soit d'une zone extérieure. Il faut ajouter à cette carte d'autres zones qui correspondent aux différents donjons répartis dans ce monde.

Source: site officiel international

URL : http://iro.ragnarokonline.com/game/MapZoom.asp?imgName=map_all2a.jpg

Script pour devenir Mage

```
geffen_in,164,124,4 script Mage Guildsman 123,{
  if (Upper == 1) {
    if (ADVJOB == Job_High_Wizard || ADVJOB == Job_Professor) {
      if (Class == Job_Novice_High) {
        mes "[Mage Guildsman]";
        mes "Whoa, long time no see! But weren't you supposed to be dead?";
        next;
        mes "[Mage Guildsman]";
        mes "Ah, you must have been reborn. Well, I'm glad to have you back.";
        next;
        if (getskillv(1) < 9) {
          mes "[Mage Guildsman]";
          mes "I'm sorry, but I don't think you're ready to learn magic yet. Why don't you go finish learning the Basic Skills first?";
          next;
          mes "[Mage Guildsman]";
          mes "Take your time. The more you learn, the more ready you'll be to learn magic again.";
          close;
        }
        mes "[Mage Guildsman]";
        mes "Well, since you have passed the Mage test once, I will not question your qualification. You want to have your
magic skills back immediately, don't you?";
        next;
        skill 143,0,0;
        jobchange Job_Mage_High;
        skill 157,1,0;
        mes "[Mage Guildsman]";
        mes "Wow, for some reason, you look way better than you did before. Anyway, I believe you will do a better job being a
Mage as well.";
        close;
      }
      else {
        mes "[Mage Guildsman]";
        mes "Is there anything more I can help you with? If not, why don't you go test your skills? The world is waiting for you~!";
        close;
      }
    }
    else {
      mes "[Mage Guildsman]";
      mes "What, are you interested in the Mage guild? I didn't want to tell you this, but you don't belong here.";
      next;
      mes "[Mage Guildsman]";
      mes "I am not sure why you're still standing in front of me, but I can tell that you're not meant to be a Mage.";
      close;
    }
  }
  mes "[Mage Guildsman]";
  mes "Yo. What's up?";
  next;
  switch(select("I want to be a Mage.:Tell me the Requirements.:Pretty much nothing.")) {
  case 1:
    mes "[Mage Guildsman]";
    if (BaseJob == Job_Mage) {
      mes "Hey, haven't you realized? You're already a Mage, silly!";
      next;
      mes "[Mage Guildsman]";
      mes "One of these days you'll realize the power inside of you when you can make Fire with your mind!";
      close;
    }
    if (BaseJob != Job_Novice) {
      mes "Hey~ C'mon. Quit playing games. You can't be a Mage because you already have another Job.";
      close;
    }
    if (job_magician_q == 0) {
      mes "Wanna be a Mage, eh...?";
      if (sex)
        mes "Hey, look at you! You're kinda cute~! Not my type though...";
      else {
        mes "Oooh, you're such a hot babe~!";
        mes "I like girls like you~";
      }
    }
  }
  next;
}
```

```
mes "[Mage Guildsman]";
mes "Right, you said that you wanna be a Mage? Alright then, please sign the Mage Application.";
next;
if (select("Sign Up.:Quit.") == 1) {
mes "[Mage Guildsman]";
mes "Okay. Sign right there. Oh, you're very good at spelling. Alright. So your name is... " + strcharinfo(0) + ".";
next;
mes "[Mage Guildsman]";
mes "Now it's time for";
mes "me to give you the test.";
switch(rand(3)) {
case 1:
mes "Make me a ^3355FFMixed Solution No. 1^000000";
mes "and bring it back to me.";
set job_magician_q,1;
break;
case 2:
mes "Make me a ^3355FFMixed Solution No. 2^000000";
mes "and bring it back to me.";
set job_magician_q,2;
break;
case 3:
mes "Make me a ^3355FFMixed Solution No. 3^000000";
mes "and bring it back to me.";
set job_magician_q,3;
break;
default:
mes "Make me a ^3355FFMixed Solution No. 4^000000";
mes "and bring it back to me.";
set job_magician_q,4;
}
next;
getitem 1092,1; //Empty_Cylinder
mes "[Mage Guildsman]";
mes "You can find the necessary ingredients inside the Guide Book in this Guild. So you better look up what you need
before you go.";
next;
mes "[Mage Guildsman]";
mes "Once you collect all the ingredients you, use the machine in the center of the room to mix the solution. Good luck!";
close;
}
mes "[Mage Guildsman]";
mes "Whaaaaat~?! Right after you tell me that you wanna become a Mage, you change your mind?! Be a bit more
decisive!";
close;
}
mes "Yeah? Ready...?";
if (getskillv(1) < 9) {
mes "Oh, what a bummer. You haven't met the requirements yet.";
next;
mes "[Mage Guildsman]";
mes "Go back and reach Novice Job level 9 first. Don't forget that you also have to learn all of the Basic Skills before you
come back.";
close;
}
mes "" + strcharinfo(0) + "'s test was...";
if (job_magician_q == 1)
mes "Making Mixed Solution No. 1.";
else if (job_magician_q == 2)
mes "Making Mixed Solution No. 2.";
else if (job_magician_q == 3)
mes "Making Mixed Solution No. 3.";
else
mes "Making Mixed Solution No. 4.";
next;
mes "[Mage Guildsman]";
mes "Okay, let me";
mes "check if you made your";
mes "solution accurately...";
next;
mes "[Mage Guildsman]";
if (countitem(1071) == 0 && countitem(1085) == 0 && countitem(1086) == 0 && countitem(1087) == 0 && countitem(1090)
== 0) {
mes "Hey, where's the Solution";
mes "I asked for...? I can't check it if you don't show it to me, right?";
```

```
    close;
  }
  else {
    if ((job_magician_q == 1 && countitem(1071) == 0) || (job_magician_q == 2 && countitem(1085) == 0) || (job_magician_q
== 3 && countitem(1086) == 0) || (job_magician_q == 4 && countitem(1087) == 0)) {
      mes "Wait.";
      mes "This isn't the";
      mes "Solution I asked for!";
      next;
      mes "[Mage Guildsman]";
      if (job_magician_q == 1)
        mes "You're supposed to make Mixed Solution No. 1 and bring it back to me. Now go and try it again.";
      else if (job_magician_q == 2)
        mes "You're supposed to make Mixed Solution No. 2 and bring it back to me. Now go and try it again.";
      else if (job_magician_q == 3)
        mes "You're supposed to make Mixed Solution No. 3 and bring it back to me. Now go and try it again.";
      else
        mes "You're supposed to make Mixed Solution No. 4 and bring it back to me. Now go and try it again.";

      if (countitem(1071) != 0) delitem 1071,1; //Mage_Test_1
      else if (countitem(1085) != 0) delitem 1085,1; //Mage_Test_2
      else if (countitem(1086) != 0) delitem 1086,1; //Mage_Test_3
      else if (countitem(1087) != 0) delitem 1087,1; //Mage_Test_4
      else delitem 1090,1; //Mage_Test_Etc
      close;
    }
  }
  if (countitem(1071) != 0) delitem 1071,1; //Mage_Test_1
  else if (countitem(1085) != 0) delitem 1085,1; //Mage_Test_2
  else if (countitem(1086) != 0) delitem 1086,1; //Mage_Test_3
  else if (countitem(1087) != 0) delitem 1087,1; //Mage_Test_4
  else delitem 1090,1; //Mage_Test_Etc
  mes "Hmm. I can see that you tried really hard. For a beginner's attempt, this is really good.";
  mes "Great work!";
  next;
  mes "[Mage Guildsman]";
  mes "Alright! I'm pleased to say that you've passed the Mage Test. I will transform you right away!";
  next;
  mes "[Mage Guildsman]";
  mes "**Ahem**";
  mes "Congratulations!";
  mes "You are now a Mage!";
  next;
  callfunc "Job_Change",Job_Mage;
  callfunc "F_ClearJobVar";
  set Zeny,Zeny+50;
  mes "[Mage Guildsman]";
  mes "Welcome to My World~";
  mes "Heh heh, I just wanted to say that. You know, it's a quote from a well-known movie~";
  next;
  mes "[Mage Guildsman]";
  mes "Now that you're a Mage just like us, let's be friends, okay?";
  close;
case 2:
  mes "[Mage Guildsman]";
  mes "Wanna be a Mage, eh?";
  if (sex)
    mes "For a cutie like you, I'd be happy to explain the requirements!";
  else
    mes "I'd be happy to explain the requirements for a pretty girl like you!";
  next;
  mes "[Mage Guildsman]";
  mes "First of all, you have to reach Novice Job Level 10 and learn all of the Basic Skills. Then, you'll have to pass the Mage
Test.";
  next;
  if (job_magician_q != 0) {
    mes "[Mage Guildsman]";
    mes "Your test is to";
    switch(job_magician_q) {
      case 1:
        mes "make me a";
        mes "^3355FFMixed Solution No. 1^000000";
        mes "and bring it back to me.";
        break;
      case 2:
```

```
mes "make me a";
mes "^3355FFMixed Solution No. 2^000000";
mes "and bring it back to me.";
break;
case 3:
mes "make me a";
mes "^3355FFMixed Solution No. 3^000000";
mes "and bring it back to me.";
break;
default:
mes "make me a";
mes "^3355FFMixed Solution No. 4^000000";
mes "and bring it back to me.";
}
next;
mes "[Mage Guildsman]";
mes "You can look up the ingredients you'll need to make the Solution inside the Guide Book in this Guild.";
}
else {
mes "[Mage Guildsman]";
mes "You will be informed as to which Mixed Solution you will need to create after signing the application form.";
}
next;
mes "[Mage Guildsman]";
mes "Let me know when you are ready to become a Mage, alright?";
close;
case 3:
mes "[Mage Guildsman]";
mes "Nothing...?";
close;
}
}
```

Présentation du monstre Hornet

Site officiel international : <http://iro.ragnarokonline.com/game/libraryListMonster.asp>

Name	Race	Attribute	Level
Hornet	Insect	Wind1	8
	<p>Working bee working so hard by a command of queen bee. It normally seek for honey, but when something dangerous thing happens it fights in a group.</p> <p>Skill: Wind Property Attack</p>		

Site Prontera.fr : <http://www.prontera.fr/ro1/monstre.html>

Hornet			
BExp	19	JExp	15
Level	8	HP	169
ATK	22 ~ 27	Range	1
DEF	5	MDEF	5
Hit	25	Flee	28
STR	1	INT	10
AGI	20	DEX	17
VIT	8	LUK	5
IA	-		
Drops	Bee Sting (55%)	Jellopy (35%)	
	Green Herb (3.50%)	Honey (1%)	
	Wind of Verdure (0.50%)	Main Gauche[4] (0.15%)	
	Hornet Card (0.10%)		
Maps	mjolnir_02(30), mjolnir_04(70), mjolnir_07(20), prt_fild00(40)		
Skills			

Site Midgard Library : <http://midgard-library.org/?choix=monstres>

Fiche

Hornet (1004) - [Insect (Petit)]						Wind		
	Niveau	8		HP	169		Neutral	100 %
	Base Exp			Job Exp			Water	50 %
	19			15			Earth	150 %
	HIT (100%)		48	Flee (95%)		100	Fire	100 %
	ATK		DEF		MDEF		Wind	25 %
	22 - 27		5		5		Poison	125 %
	STR	AGI	VIT	INT	DEX	LUK	Holy	100 %
	6	20	8	10	17	5	Shadow	100 %
	Range			1 case(s) (10 - 12)			Ghost	100 %
							Undead	100 %
Comportement				Skills				
Solidaire				Piercing Attack (2)				
Detecte les cloakés				Wind Attribute Attack (1)				

Objets

Image	Nom	Rate	Type	Acheté	Vendu	Poids
	Bee Sting	90 %	Divers	32		1
	Jellopy	35 %	Divers	6		1
	Green Herb	3.5 %	Objet de guérison	10		3
	Honey	1.5 %	Objet de guérison	500		10
	Wind of Verdure	0.8 %	Divers	1000		5
	Main Gauche [4]	0.15 %	Arme	2400		60
	Hornet Card	0.01 %	Carte		10	1

Maps

Image	Nom	Nombre	Densité	Type
	Mt.Mjolnir (mjolnir_04)	70	0.11	Field
	Prontera Field (prt_fild00)	70	0.107	Field
	Mt.Mjolnir (mjolnir_02)	30	0.059	Field
	Mt.Mjolnir (mjolnir_07)	20	0.037	Field

Site RO Empire: <http://www.roempire.com/database/?page=monsters&act=index>

Preview	Name(MID)	Hornet(1004)	Property Chart				
	HP	169	Normal	100%			
	Level	8	Water	50%			
	Property	Wind 1	Earth	100%			
	Race	Insect	Fire	100%			
	Size	Small	Wind	25%			
	Attack	22 ~ 27	Poison	100%			
	Base EXP	19	Holy	100%			
	Job EXP	15	Shadow	100%			
	Flee(95%)	100	Ghost	100%			
	HIT(100%)	48	Undead	100%			
	Walking Speed	Very Fast					
	Attack Speed	Fast					
	Mode			Skills			
	<ul style="list-style-type: none"> Assist 			<ul style="list-style-type: none"> Lv 2 Piercing Attack Lv 1 Wind Attack 			
STR	AGI	VIT	DEF	MDEF	INT	DEX	LUK
1	20	8	5	5	10	17	5
Items Dropped							
<ul style="list-style-type: none"> Wind of Verdure (0.5%) Main Gauche [4] (0.15%) Hornet Card (0.01%) 		<ul style="list-style-type: none"> Bee Sting (55%) Green Herb (3.5%) 		<ul style="list-style-type: none"> Jellopy (35%) Honey (1%) 			
Map Locations							
<< Standing >> Standing <input type="button" value="v"/> mjolnir_02 [30], mjolnir_04 [70], mjolnir_07 [20], prt_fild00 [40]							

Questionnaire pour les intervenants

Bonjour,

Je suis étudiant à l'ITIN en 2^e année de master option IJV (Ingénierie des Jeux Vidéo). Afin de valider mon année, j'effectue un mémoire de recherche sur le thème suivant :

« *Comment peut-on faire évoluer l'intelligence artificielle des PNJ dans les jeux vidéo pour les rendre plus humain ?* »

Voici un questionnaire de quelques questions afin d'identifier les différentes techniques d'intelligence artificielle mises en place dans les jeux vidéo. Ce questionnaire ne devrait pas vous prendre plus de quelques minutes. Vous pouvez inscrire vos réponses après chacune des questions et ensuite me le renvoyer à l'adresse suivante : cedric.ecobichon@cergy.itin.fr.

Vous êtes :

Nom :

Prénom :

Société (Facultatif) :

Poste occupé (Facultatif) :

Question 1 :

Quelles techniques d'intelligence artificielle utilisées dans les jeux vidéo connaissez-vous (path finding par exemple) ?

Votre réponse :

Question 2 :

Connaissez-vous le titre de jeux où ces techniques sont utilisées (Starcraft pour le déplacement des unités par exemple) ?

Votre réponse :

Question 3 :

Quelles autres techniques utilisées dans les jeux vidéo connaissez-vous pour rendre les PNJ (« simples PNJ », Bots ou monstres) plus humains (les scripts pour les dialogues de PNJ par exemple) ?

Votre réponse :

Question 4 :

Connaissez-vous le titre de jeux où ces techniques sont utilisées (dans Ragnarök Online par exemple, les dialogues des PNJ sont contenus dans des fichiers TXT qui sont traités ligne par ligne) ?

Votre réponse :

Question 5 :

Connaissez-vous des titres de jeux vidéo qui vous ont marqué pour la qualité de leurs PNJ ?

Votre réponse :

Question 6 :

Selon vous, comment pourrait-on rendre plus humains ces PNJ (utilisation de techniques plus pointues comme les réseaux de neurones, utilisation de scripts plus complexes par exemple) ?

Votre réponse :

Question 7 :

Avez-vous des remarques, des suggestions, des commentaires ?

Votre réponse :

Merci beaucoup pour votre aide et pour le temps que vous m'avez accordé en remplissant ce questionnaire.

Réponse 1

Vous êtes :

Nom : Marot

Prénom : Xavier

Société (Facultatif) : Eversim

Poste occupé (Facultatif) : Chef de projet / Game designer

Réponse 1 :

En terme de déplacement (path finding) et de repérage, je connais l'algorithme « tache d'huile » du plus court chemin utilisé pour les jeux 2D, la triangulation et le lancer de rayon, plus utilisés dans les jeux en 3D, couplée à des définitions de zones (zones d'entrées, de sorties ou interdite). Pour la représentation (et la compréhension) d'un espace virtuel sonore, j'ai en référence les émissions de signaux ainsi que les sphères de réception notamment utilisées dans le CryEngine : un agent peut émettre un signal (==appel d'une fonction virtuelle) dans un certain périmètre (anonyme ou non) et les autres agents s'y adapteront (==réception d'un callback) selon leur pattern (behavior), en sachant que ce behavior peut changer selon les situations (on parle alors de personality). Enfin, en terme de comportement, on aboutit souvent à la multiplication d'un certain nombre de variables (et à leurs interactions dynamiques) qui, testées avant l'initialisation d'une action, vont déterminer le type d'action entrepris, pour notamment donner le sentiment qu'à une situation donnée, l'agent pourrait réagir de différente façon.

Réponse 2 :

Far Cry et Crysis, Unreal Tournament, Sim City, Pac Man (juste pour l'algo tache d'huile !).

Réponse 3 :

Motion capture, dialogues enregistrés, erreurs volontaires (« l'erreur est humaine »), création d'un sentiment d'attachement au PNJ

Réponse 4 :

Yorda dans Ico, le chien dans Fable II, Heavy Rain... Geo-political Simulator ! ;)

Réponse 5 :

Franchement, je ne vois pas... Notamment parce qu'un PNJ n'est bien souvent seulement qu'un faire-valoir du protagoniste.

Réponse 6 :

Peut-être d'abord en déplaçant la sphère actante (le « je » du jeu) sur le PNJ et faire graviter le joueur autour de lui (c'est un peu ce qui se passe dans ICO). Ensuite, avant d'aborder la partie technique, une réflexion importante sur la psychologie me semble primordiale : naissance d'une émotion, matérialisation d'une émotion, retour et interprétation d'une émotion... Comment adapter cela par un jeu sans passer par une courbe moche comme dans Fable II (qui démythifie l'émotion en la jugeant, en la rationalisant...) ? Paradoxalement, cela impliquerait peut-être de s'éloigner du jeu (=des règles compréhensibles car logiques et répétitives).

Réponse 7 :

Il y a sûrement des points où je n'ai pas été très clair donc n'hésitez pas à me demander des précisions. Concernant votre (très intéressant) sujet, pensez à bien définir ses contours pour vos auditeurs car on peut s'attendre à des choses très techniques, comme à des choses touchant au game design, voire à l'évolution du média....

Réponse 2

Vous êtes :

Nom : KOHLER

Prénom : Christophe

Société (Facultatif) : DK-GAMES

Poste occupé (Facultatif) :

Réponse 1 :

L'IA englobe tout ce qui peut prendre une décision aussi simple soit elle. Souvent dans les jeux, on trouve des solutions simples qui réalisent les tâches qu'on attend d'elle. L'IA dans un jeu est souvent très spécialisée. Presque tous les jeux sur lesquels j'ai travaillé ont une partie IA, plus ou moins développée. Cela va du simple déplacement avec contournement d'obstacle, jusqu'au choix d'actions dans un jeu de guerre (en respectant les ordres hiérarchiques, la situation et les émotions personnelles) en passant par l'IA pour gérer des conducteurs dans les courses automobiles. La chose importante à retenir c'est qu'un joueur n'attend pas forcément à ce qu'un jeu réagisse de manière « parfaite », donc les IA primaires peuvent souvent suffire.

Réponse 2 :

Comme je dis dans la réponse précédente, chaque jeu possède sa dose d'IA. Certains sont plus ambitieux. C'était le cas de « Conflict Zone » qui utilise le moteur « Direct IA ».

Réponse 3 :

Si on prend « humain » dans le sens leur donner plus de vie alors il faut en effet qu'il ne soit pas prévisibles (dans leur déplacement, dans leur comportement, dans leur dialogues) et qu'ils ne se répètent pas. (En même temps ça peut devenir un défaut si le joueur n'a pas bien compris la première fois). Si « humain » signifie « réagir comme un humain » alors la question devient complexe. Les humains réfléchissent suivant tout un ensemble de paramètres dont le plus complexe est celui de leur motivation personnelle. Un humain pourra avoir ses actions guidées par la raison, le devoir ou ses émotions. C'est les combinaisons de tout cela qui peut rendre un PNJ plus « humain ».

Réponse 4 :

Non aucune idée.

Réponse 5 :

« Shenmue » est un jeu qui m'avait bien plu au niveau des PNJ. On les croisait dans la rue et divers endroits et ils étaient personnalisés (on les reconnaissait à force). Au niveau du dialogue ils avaient toujours quelque chose à dire en fonction des objectifs du joueur. Je pense qu'ils respectaient aussi les cycles jours/nuits.

Réponse 6 :

Comme la question précédente, il faut définir précisément « devenir plus humain dans un jeu vidéo ». Qu'est ce que le joueur attend ? Comment le recréer ?

Ce qui est sûr c'est que l'IA est un sujet vaste qui contient beaucoup de théorie. On peut appliquer certaines techniques pour obtenir des résultats mais il faut toujours se restreindre à un problème spécifique pour que ces résultats soient intéressants. Les réseaux de neurones par exemple peuvent avoir des applications sur des problèmes très précis comme la reconnaissance vocale dans le cas où on dimensionne bien les réseaux et qu'on choisit bien leur type. Cette technique ne permet pas de faire des choses plus générales comme « faire vivre un humain ». Je n'ai jamais entendu parler de solution miracle pour l'IA, donc toutes les méthodes sont à la fois bonnes et mauvaises.

Réponse 7 :

Les remarques sont dans mes réponses.

Réponse 3

Vous êtes :

Nom : Lacote

Prénom : Loic

Société (Facultatif) : Widescreen Games

Poste occupé (Facultatif) : Programmeur IA

Réponse 1 :

Mécanismes décisionnels : FSM (finite state machine),
Behavior tree (arbre décisionnel),
GOAP (Goal oriented action planned),
Scheduler (organisateur de tâches),

Réponse 2 :

FSM : beaucoup d'anciens jeux, et Counter-Strike Source par exemple

Behavior tree : Killzone 2

GOAP : Fear, Fear 2

Scheduler allié à un système conditionnel : Half Life 2

Réponse 3 :

Mood system : gestion d'antipathie en fonction des actions du joueur,

Emotional management : gestion d'animations en fonction des émotions,

Readiness level : système de niveau d'alerte en fonction de ce que le NPC entend, voit

Alert level : Système d'alerte qui modifie la perception du NPC et sa vitesse de réaction

Réponse 4 :

Mood system dans Lmno (projet d'EA),

Emotional management dans the witcher

Readiness level utilise pour Alyx dans half life2

Alert level : tous les NPC dans Dark messiah of might and magic

Réponse 5 :

Oui, Half life. Pourtant tout était scripté à l'époque.

Réponse 6 :

Réseaux de neurones pour les systèmes d'apprentissage

Système émotionnel gérant de multiples animations et animations faciales

Système procéduraux pour les animations

Réponse 7 :

Doc joint avec des techniques employées et des liens utiles

Analyse des améliorations

Liste des améliorations

Numéro	Améliorations
1	Rendre mobiles les habitants
2	Créer un lien entre les joueurs et les PNJ
3	Faire varier les dialogues des PNJ
4	Améliorer les 3 ensemble
5	Améliorer les autres habitants
6	Structurer l'utilisation des sorts pour les monstres
7	Lier les monstres entre eux
8	Lier les monstres avec leur progéniture
9	Améliorer le lien entre les boss et leurs escortes

Questions

Lettre	Questions
A	Est-il nécessaire de modifier la structure matérielle des serveurs ?
B	Ces modifications sont-elles importantes ?
C	Est-il nécessaire de créer de nouveaux graphismes ?
D	Ces graphismes sont-ils nombreux ?
E	Est-il nécessaire de créer de nouvelles fonctionnalités ?
F	Est-il nécessaire de modifier des fonctionnalités actuelles ?
G	Ces fonctionnalités sont-elles complexes ?
H	Ces fonctionnalités sont-elles nombreuses ?
I	Est-ce qu'il y a besoin de communiquer auprès des joueurs ?
J	Si oui, faut-il expliquer comment le nouveau système fonctionne ?
K	Est-ce que les joueurs pourront en retirer des avantages pour leurs personnages ?
L	Est-ce que cette fonctionnalité sera utilisée fréquemment par les joueurs ?
M	Concerne-t-elle des « outils » courants de la vie des personnages ?

Analyse des améliorations

Questions	Améliorations								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
B	-	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-
C	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
D	Oui	-	-	Oui	Oui	-	-	-	-
E	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non
F	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
G	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Oui
H	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
I	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
J	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-
K	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non
L	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
M	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non